

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Sensorische Integration in der Therapie von Lese-Rechtschreib-Störungen

Entwicklung einer Übungssammlung

Eingereicht von: Annina Jörimann

Begleitperson: Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Simone Berner-Nayer

Datum der Abgabe: 17.05.2024

Abstract

Lesen und Schreiben sind für viele Menschen Teile des Alltags und werden – ohne gross über die Aktivität an sich nachzudenken – angewendet. Während der Schulzeit steht das Erlernen dieser Kulturtechnik besonders in den ersten Jahren im Fokus. Für Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) stellt dies eine besonders grosse Herausforderung dar, welche sich auf die gesamte Schullaufbahn und später die Berufswahl auswirken kann. Aufgrund dieser Bedeutung ist eine effektive Therapie bei LRS fundamental. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der wenig erforschten Möglichkeit, die Therapie von LRS mit den Kernprinzipien der *Sensorischen Integrationstherapie* zu kombinieren. Angestrebt wird dabei, die Vorteile der einzelnen Therapien zu vereinen und die LRS-Therapie multimodal zu gestalten, um dem breiten Spektrum der Bedürfnisse und der Begleitsymptomatik von Kindern mit LRS gerecht zu werden. Gemeinsamkeiten in der Symptomatik und Therapie von LRS und sensorischen Integrationsstörungen werden im Rahmen einer Literaturrecherche analysiert. Dabei werden unter anderem Zusammenhänge in der Konzentrationsfähigkeit, der Selbstwirksamkeit, der Koordinationsfähigkeit und der Motivation thematisiert. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der Literaturrecherche wird eine Übungssammlung erstellt, die konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der LRS-Therapie nach den Kernprinzipien der *Sensorischen Integrationstherapie* am Beispiel der taktilen, vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung aufzeigt. Abschliessend wird die Praktikabilität der Übungssammlung von zehn Logopäd:innen getestet und anhand eines Fragebogens evaluiert. Die erhobenen Daten reichen nicht aus, um die Effektivität hinreichend zu belegen oder zu widerlegen. Anhand der Stichprobe kann jedoch konstatiert werden, dass die Motivation der Kinder für die therapeutischen Inhalte der LRS-Therapie gesteigert werden konnte und somit die Übungsinhalte effektiver erlernt wurden. Aufgrund der ersten Erkenntnisse dieser Arbeit kann empfohlen werden, den kombinierten Ansatz in einem nächsten Schritt mit einer umfangreicheren Datenmenge weiter zu verfolgen.

Danksagung

Ohne die Mithilfe zahlreicher Personen wäre diese Arbeit so nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön geht an Susanne Bauer für die wertvolle Begleitung, hilfreichen Inputs und Gedankenanstöße während der Arbeit. Vielen Dank auch an alle Testpersonen, welche die Übungssammlung testeten und für das durchdachte Feedback. Für das Zuhören, Mitdenken und Gegenlesen bedanke ich mich herzlich bei meiner Familie und Freunden.

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
Aufl.	Auflage
Bspw.	Beispielsweise
Bzw.	Beziehungsweise
DBR	Design-Based Research
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth Edition
ebd.	ebenda
Et al.	Et alii
Hrsg.	Herausgeber:innen
ICD-10/11	Internationale Klassifikation der Krankheit (International Classification of Disease)
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health)
IQ	Intelligenzquotient
Kap.	Kapitel
LRS	Lese-Rechtschreib-Störung
S.	Seite(n)
SI	Sensorische Integration
SIPT	Sensory Integration and Praxis Test
Tab.	Tabelle
vgl.	vergleiche

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Danksagung.....	II
Abkürzungsverzeichnis.....	III
Inhaltsverzeichnis.....	IV
1. Einleitung.....	1
1.1. Fachliche Einordnung.....	1
1.2. Fragestellungen.....	2
1.3. Aufbau der Arbeit.....	3
2. Die sensorische Integration.....	4
2.1. Definition sensorische Integration.....	4
2.2. Der Prozess der sensorischen Integration.....	5
2.3. Die Sinnessysteme.....	6
2.3.1. Visuelles System.....	6
2.3.2. Auditives System.....	6
2.3.3. Taktils System.....	6
2.3.4. Olfaktorisches System.....	6
2.3.5. Gustatorisches System.....	7
2.3.6. Propriozeptives System.....	7
2.3.7. Vestibuläres System.....	7
2.3.8. Viszerales System.....	7
2.4. Sensorische Integrationsstörungen.....	8
2.5. Therapie von sensorischen Integrationsstörungen.....	10
2.5.1. Diagnostik.....	10
2.5.2. Kernprinzipien in der <i>Sensorischen Integration</i>	10
2.6. Kritik an der <i>Sensorischen Integration</i>	11
3. Lese-Rechtschreib-Störung.....	13

3.1.	Definition Lese-Rechtschreib-Störung	13
3.2.	Ursachen	14
3.3.	Symptomatik	16
3.4.	Therapie bei Lese-Rechtschreib-Störungen	18
4.	Literaturrecherche	20
4.1.	Vorgehen in der Recherche	20
4.2.	Methodenreflexion der Literaturrecherche	22
5.	Sensorische Integration und Lese-Rechtschreib-Störung	24
5.1.	Symptomale Zusammenhänge	24
5.2.	Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Therapien	26
6.	Produktentwicklung	27
6.1.	Zielsetzung der Übungssammlung und Fragestellungen	27
6.2.	Methodisches Vorgehen	27
6.2.1.	Aufbau der Übungssammlung	28
6.2.1.1.	Einführung in die Übungssammlung	28
6.2.1.2.	Wahrnehmungsbereiche	29
6.2.1.3.	Bereiche des Lesens und Schreibens	30
6.2.2.	Evaluation	33
6.2.2.1.	Reflexion des methodischen Designs	33
6.2.2.2.	Stichprobe	34
6.2.2.3.	Entwicklung des Fragebogens	34
6.2.2.4.	Umsetzung der Fragebogenerhebung	37
6.3.	Ergebnisse der Befragung und Evaluation	38
7.	Diskussion	47
7.1.	Erkenntnisse aus der Literaturrecherche	47
7.2.	Beantwortung der Fragestellung	48
7.3.	Reflexion der Übungssammlung	49
7.4.	Limitationen	49

8. Ausblick.....	50
A. Verzeichnisse	51
A.1 Literaturverzeichnis	51
A.2 Abbildungsverzeichnis	57
A.3 Tabellenverzeichnis	59
B. Anhang	60
B.1 Übungssammlung.....	60
B.2 Mails an Testpersonen	76
B.3 Fragebogen leer	77
B.4 Kriterienraster der Evaluation	86
B.5 Ergebnisse Fragebogenerhebung	87
B.6 Selbstständigkeitserklärung	137

1. Einleitung

Das Interesse der Autorin an der sensorischen Integration wurde durch die Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin am Arbeitsort geweckt. Bereits während dem ersten Ausbildungsjahr ist aufgefallen, wie komplex sich Störungen im Bereich des Lesens und Schreibens äussern können und wie vernetzt die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche sind. Dies stellt höhere Anforderungen an eine effiziente und effektive Therapie. Durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit wuchs das Interesse an Konzepten und Methoden aus verwandten Berufsfeldern und an der Frage, ob und wie diese in der logopädischen Praxis umgesetzt werden können. Das Verfassen dieser Bachelorarbeit bietet die Möglichkeit, diesem Interesse nachzugehen und ein Produkt zu erstellen, das direkt in der späteren Berufspraxis eingesetzt werden kann.

1.1. Fachliche Einordnung

Im deutschsprachigen Raum ist aufgrund der Prävalenz von Lese-Rechtschreib-Störungen (LRS) davon auszugehen, dass in jeder Schulklasse mindestens ein Kind mit diesem Störungsbild am Unterricht teilnimmt (Galuschka & Schulte-Körne, 2016). Entsprechend hoch ist die Zahl der Kinder, die aufgrund einer LRS behandelt werden. Da die Lesekompetenz als eine der Grundvoraussetzungen für den Bildungserfolg gilt (Naumann, Artelt, Schneider & Stanat, 2010), ist es elementar, dass Kinder mit Schwächen oder Störungen in diesem Bereich adäquat unterstützt werden. Andernfalls kann es zu einer Benachteiligung in der Chancengleichheit kommen, was weitreichende Folgen für die Zukunft der Betroffenen haben kann (Mayer, 2018). Die derzeitigen Therapien zeigen nur begrenzten Erfolg und die Folgen einer LRS bleiben vielfach bis ins Erwachsenenalter bestehen. Dies macht deutlich, wie entscheidend effektive LRS-Therapien sind (Schneider & Küspert, 2006).

Die Symptomatik einer LRS ist je nach Ausprägung und Schwerpunkt der Störung stark individuell gefärbt (Geries, 2012) und die Ursache multifaktoriell (O'Brien & Yeatman, 2020). Neben der genetischen Disposition (Breitenbach & Weiland, 2010; Scheerer-Neumann, 2018) spielen auch die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2016), Sprachentwicklungsstörungen (Scheerer-Neumann, 2018; Schnitzler, 2021) und soziale Ursachen (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2017; Scheerer-Neumann, 2018) eine Rolle bei Entstehung einer LRS. Barth (2020) betont, dass alle Sinnessysteme integrativ zusammenwirken müssen, damit der Schriftspracherwerb erfolgreich stattfinden kann:

Eine altersgemäss entwickelte Halte-, Stell- und Gleichgewichtsreaktion ist erforderlich, um die zum Schreiben erforderliche Sitzhaltung für längere Zeit einnehmen zu können und um einen ausreichenden Muskeltonus aufzubauen. [...] Eine gute

Steuerung der Augenmuskulatur ist erforderlich, um Schreibbewegungen fließend und kontinuierlich zu verfolgen. Auch die Fähigkeit zum Überkreuzen der Körpermittellinie ist von Bedeutung, denn dadurch kann das Kind mühelos vom linken Blattrand zum rechten schreiben. (Barth, 2020, S. 115)

Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte hat die Wissenschaft neue Erkenntnisse gewonnen. Dementsprechend entwickeln sich Diagnostiken und Therapiemethoden ständig weiter, um Kindern mit einer LRS die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. Ein Ansatz in der Wissenschaft versucht, die LRS mit Hilfe neuropsychologischer Konzepte zu erklären und mit alternativen Konzepten zu therapieren. So kommt Barth (2020) zum Schluss, dass sensorische Integrationsstörungen eine mögliche Ursache für Schwierigkeiten im Lese- und Rechtschreiberwerb sein können. Auch Ayres (2005) erwähnt eine ungenügende sensorische Integration oder eine sensorische Verarbeitungsschwäche – insbesondere im Bereich des vestibulären Sinnes und der visuell-perzeptiven Leistung – als mögliche Ursache einer LRS. Dabei kann festgehalten werden, dass die Wirksamkeit der *Sensorischen Integration* bei LRS vielfach nicht oder nur sehr zweifelhaft belegt ist (Suchodoletz, 2006). Es liegen zurzeit nur vereinzelte Studien zu Teilbereichen der sensorischen Verarbeitung und deren Effekt auf die Lese-Rechtschreibleistung vor.

1.2. Fragestellungen

Ziel der Arbeit ist es, eine Verbindung zwischen der *Sensorischen Integration* nach Jean Ayres und der Therapie von Lese-Rechtschreib-Störungen zu untersuchen. Dadurch wird versucht, das Störungsbild ganzheitlich zu betrachten und die multifaktoriellen Ursachen in der Therapie zu berücksichtigen. Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse in den Bereichen der Sensorischen Integration sowie der Lese-Rechtschreib-Störung wird eine Übungssammlung für die Therapie von LRS – beeinflusst durch das Konzept der *Sensorischen Integration* nach Jean Ayres – für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren erstellt.

Durch die systematische Literaturanalyse soll folgende Frage beantwortet werden:

Wie kann das Konzept der Sensorischen Integration nach Jean Ayres in der Therapie von LRS genutzt werden?

Folgende Unterfragen liegen der Fragestellung zugrunde:

- 1. Welche Symptome einer LRS überschneiden sich mit jenen, auf welche das Konzept der Sensorischen Integration ausgerichtet ist?*
- 2. Welche etablierten Therapiemethoden für LRS enthalten Aspekte der Sensorischen Integration?*

Basierend auf der Analyse wird im Anschluss die Übungssammlung erstellt. Dadurch soll das Potential der *Sensorischen Integration* in der logopädischen Praxis hervorgehoben und zugänglich gemacht werden. Eine Untersuchung zur Wirksamkeit der Übungen würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen. Es wird jedoch eine Stichprobe zur Praktikabilität durchgeführt. Die Übungssammlung wird von zehn Logopäd:innen während zwei Monaten getestet und anschliessend anhand eines Fragebogens bewertet. Folgende Fragen sollen beantwortet werden:

1. *Findet aufgrund der Übungssammlung eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sensorischen Integration statt?*
2. *Inwiefern können die Kernprinzipien der Sensorischen Integration anhand der gewählten Übungen in der Therapie von LRS umgesetzt werden?*
3. *Welche Änderungen müssen vorgenommen werden, um das Produkt benutzerfreundlicher zu gestalten?*

Dadurch kann die übergeordnete Frage nach der Nutzung beispielhaft beantwortet werden. Zudem besteht die Option, die Erfahrungen aus der Praxis einfließen zu lassen, um ein möglichst optimales Produkt zu entwickeln.

1.3. Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit werden die Begriffe *Sensorische Integration (SI)* und Lese-Rechtschreib-Störung definiert und die damit in Verbindung stehenden Ursachen, Symptomatik sowie Therapiemöglichkeiten erläutert. Im Kapitel 2.6 wird auf die Kritik an der *SI* eingegangen. Nach der theoretischen Einführung zur LRS in Kapitel 3 wird in Kapitel 4 das Vorgehen bei der Recherche beschrieben und im Anschluss die Methode reflektiert. Die Beantwortung der Unterfragen erfolgt in Kapitel 5. Dabei wird vertieft auf die Symptomatik eingegangen und Gemeinsamkeiten in den therapeutischen Konzepten werden diskutiert.

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Produktentwicklung. Einleitend werden die Zielsetzung sowie die Fragestellung dargestellt. Kapitel 6.2 beschreibt den theoretischen Hintergrund der Übungssammlung. Wobei genauer auf die vestibuläre, propriozeptive und taktile Wahrnehmung sowie auf die Bereiche des Lesens und Schreibens eingegangen wird. Anschliessend wird die Übungssammlung evaluiert, indem das methodische Design erläutert, die Stichprobe, Entwicklung und Umsetzung des Fragebogens aufgeführt werden. Abschliessend werden die Ergebnisse der Befragung und Evaluation präsentiert. In Kapitel 7 werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Kapitel 8 bietet einen Ausblick auf die zukünftige Berufspraxis und weitere Forschungsfragen.

2. Die sensorische Integration

Die Ergotherapeutin Jean Ayres prägte den Begriff und das später so genannte Therapiekonzept in den 1970-er-Jahren massgeblich und gilt als Gründerin der *SI* (Pollock, 2011). Ayres (2005) forschte nach einer Erklärung für die beobachtbaren Phänomene der kindlichen Entwicklung. Sie hält fest, dass Spass der kindliche Ausdruck sensorischer Integration ist und dass der Mensch und insbesondere Kinder aktiv nach Beschäftigungen suchen, welche die Entwicklung des Gehirns fördern. In den nachfolgenden Kapiteln wird zuerst der Begriff sensorische Integration erläutert. Anschliessend wird auf den Prozess der sensorischen Integration eingegangen, bevor die einzelnen Wahrnehmungssysteme kurz aufgeführt werden. Die sensorischen Integrationsstörungen und die Therapie werden in den darauffolgenden Kapitel behandelt. Zuletzt wird kritischen Stimmen zur *SI* Raum gegeben.

2.1. Definition sensorische Integration

Grundsätzlich muss zwischen dem Prozess der sensorischen Integration – der Verarbeitung und Organisation von Sinneseindrücken im Gehirn, dem neurologischen Prozess – und dem Konzept der *SI* als Therapieform unterschieden werden (Fisher & Murray, 2002a). Zur Differenzierung wird in der vorliegenden Arbeit die kursive Abkürzung – *SI* – für das Konzept, resp. die Therapieform gewählt.

Die «Sensorische Integration ist der Prozess, die Sinnesinformationen zu verarbeiten, so dass das Gehirn eine zweckmässige körperliche Reaktion und sinnvolle Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken produzieren kann» (Ayres, 2005, S 39). Die sensorische Integration ist das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung. Dabei umfasst sie:

- «Die Notwendigkeit integrierter Sinneseindrücke
- Die anpassende Reaktion und Selbststeuerung
- Der dynamische Prozess der sensorischen Integration
- Die Rolle der sensorischen Integration in der normalen Entwicklung.» (Spitzer & Smith Roley, 2004, S. 6)

Zentraler Bestandteil der sensorischen Integration ist die Wahrnehmung. Rosenkötter (2021, S. 85) definiert die Wahrnehmung als «die Aufgabe, die Weiterleitung und die Verarbeitung von Informationen aus den Sinnesorganen». In diesem Zusammenhang wird auch auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Wahrnehmung, Gedächtnis und Aufmerksamkeit hingewiesen. Die Emotionen, die Aufmerksamkeit sowie die Vigilanz haben Einfluss auf die Verarbeitung der Wahrnehmung. Viele Abläufe der Wahrnehmung finden unterbewusst statt und ein Teil der Sinneseindrücke werden gar nicht erst weitergeleitet, da dies zu einer Überforderung des Nervensystems führen würde (Rosenkötter, 2021).

2.2. Der Prozess der sensorischen Integration

Gemäss Ayres (2005) ist das grundlegende Prinzip, welchem die kindliche Entwicklung folgt, die Organisation oder auch Ordnung von Sinneseindrücken. Über Sinneserfahrungen erlernt ein Kind die Eindrücke zu ordnen und dadurch auch ihre Bedeutung.

Abb. 1: Der Prozess der sensorischen Integration (Ayres, 2005, S. 75)

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Zusammenhänge der Wirkung der sensorischen Integration und zeigt auf, wie umfassend die sensorische Integration die Entwicklung eines Kindes beeinflussen kann. Der Verlauf der sensorischen Integration spielt sich nach der Theorie von Ayres (2005) in vier ineinander überlaufende Entwicklungsstadien ab. Es ist ersichtlich, dass in einem frühen Entwicklungsstadium die Nahsinne entscheidend sind und erst ab dem dritten Stadium auditive und visuelle Sinneseindrücke integriert und mit den anderen Sinnessystemen verknüpft werden. Die Funktion des gesamten Gehirns baut auf den bisher erworbenen Leistungen auf. Darin ist die Annahme begründet, dass zuerst Basisfähigkeiten aufgebaut werden müssen, bevor komplexe kognitive Leistungen ausgeführt werden können (Ayres, 2005; Spitzer & Smith Roley, 2004).

2.3. Die Sinnessysteme

Damit sich Gehirn und Nervensystem gut entwickeln und funktionieren können, sind Sinnesreize erforderlich. Dies sind Informationen, welche Reaktionen hervorrufen, die dazu beitragen, dass eine körperliche und geistige Anpassung erfolgt (Ayres, 2005).

Grundsätzlich gibt es drei Ebenen der Reizverarbeitung:

1. Was aussen am Körper ist (visuell und auditiv), was an den Körper kommt (taktil) und was in den Körper kommt (olfaktorisch und gustatorisch): Fernsinne
2. Wie und wohin sich der Körper bewegt (propriozeptiv und vestibulär): Eigenwahrnehmung
3. Was im Inneren des Körpers vorgeht (viszeral): Interozeption (ebd.)

2.3.1. Visuelles System

Visuelle Reize werden über die Rezeptoren in der Netzhaut aufgenommen und als elektrische Impulse an die visuellen Verarbeitungszentren im Gehirn weitergeleitet. Im Hirn werden die Reize verarbeitet und mit Informationen aus anderen Systemen verknüpft. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit die visuellen Reize sinnvoll interpretiert werden können. Besonders entscheidend ist dies, wenn es sich um Abbildungen oder Schriften handelt (ebd.).

2.3.2. Auditives System

Schallwellen erreichen die Rezeptoren im Innenohr und werden von dort aus an die Gehörszentren im Hirnstamm übertragen. Auch auditive Reize müssen mit anderen sensorischen Inputs verknüpft werden, um eine bedeutungsvolle Interpretation des Gehörten zu ermöglichen. Die komplexeste Leistung des auditiven Systems ist die Aufteilung von auditiven Inputs in bedeutungsvolle Silben und Wörter – das Erkennen von Sprache (ebd.).

2.3.3. Taktils System

Das taktile System nimmt Reize über die Haut auf. Dabei nehmen die Rezeptoren Feinheiten in Bezug auf Druck, Beschaffenheit, Schmerz und Bewegung auf. Fast alle Bereiche des Gehirns stehen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von taktilen Reizen, entsprechend wichtig sind diese für die allgemeine Organisation des Nervensystems (ebd.).

2.3.4. Olfaktorisches System

Der Geruchssinn ist der einzige Sinn, welcher nicht zuerst durch den Hypothalamus (Hirnstamm) gefiltert wird. Dadurch ist es möglich, dass Gerüche unmittelbar Emotionen und Erinnerungen aktivieren (ebd.).

2.3.5. Gustatorisches System

Unter dem gustatorischen System wird der Geschmackssinn subsumiert. Die Zunge liefert dabei Informationen zu den Geschmacksrichtungen und lässt den Menschen erkennen, was sich als Nahrung eignet und was schädlich sein könnte (ebd.).

2.3.6. Propriozeptives System

Das propriozeptive System wird oft auch als Tiefensensibilität bezeichnet. Reize werden durch die Anspannung und Dehnung von Muskeln sowie die Stellung von Gelenken erzeugt und an das Gehirn weitergeleitet. Es erhält so Informationen über die Körperposition, deren Verarbeitung mehrheitlich unbewusst abläuft. Die Hauptaufgabe des propriozeptiven Systems ist die Ausführung gezielt kontrollierter Bewegungen mit angemessenem Krafteinsatz. Bei einem Mangel von Informationen oder in der effizienten Verarbeitung derer, werden Bewegungen langsamer und schwerfälliger (Ayres, 2005; Fisher, 2002).

2.3.7. Vestibuläres System

Das vestibuläre System nimmt Informationen zur Schwerkraft sowie zur Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung des Kopfes auf. Der Gleichgewichtssinn wird auch als Sinn für die Bewegung im Raum bezeichnet. Die Reize werden in den Bogengängen im Innenohr aufgenommen und geben darüber Auskunft, in welcher Ausrichtung ein Mensch sich im Verhältnis zur Schwerkraft befindet. Die Informationen werden hauptsächlich im vestibulären Kern im Hirnstamm und im Kleinhirn – also im Unterbewusstsein – verarbeitet. Ein Teil der Information wird jedoch im Grosshirn mit anderen sensorischen und motorischen Impulsen verknüpft und trägt massgeblich zur erfolgreichen Bewegungssteuerung, Balance und Haltungskorrektur bei. Durch die Verknüpfung mit taktilen, propriozeptiven, visuellen und auditiven Reizen kann die Raumwahrnehmung, also die Position und Orientierung im Raum, gewährleistet werden. Das vestibuläre System liefert dem Gehirn Bezugspunkte, damit visuelle Eindrücke korrekt interpretiert werden können, allein wären diese für die Raumorientierung nutzlos (ebd.).

2.3.8. Viszerales System

Informationen, welche über das viszerale System an das Hirn weitergeleitet werden, dienen dazu, den Körper in Homöostase zu halten. Über das autonome Nervensystem werden der Blutdruck, die Verdauung, die Atmung und weitere Funktionen reguliert. Das viszerale System steht in einem engen Zusammenhang mit dem vestibulären und dem taktilen System und Überstimulation in einem der beiden Systeme kann zu Übelkeit, Schmerzen oder Änderung des Atemrhythmus führen (Ayres, 2005).

2.4. Sensorische Integrationsstörungen

Ayres (2005) hypothesisiert, dass bei der sensorischen Integrationsstörung in den meisten Fällen keine grundlegende organische Schädigung des Gehirns vorliegt. Vielmehr kann das Gehirn die eingehenden Sinnesinformationen nicht adäquat verarbeiten und nicht alle notwendigen Informationen aus der Umwelt aufnehmen. «Bei einem Kind mit einer sensorischen Verarbeitungsstörung arbeiten die Nervenzellen zwar in «voller Besetzung», aber sie kommunizieren nicht immer miteinander. Sie arbeiten nicht als eine Einheit zusammen, und manche Aktionen sind nutzlos oder übertrieben.» (Ayres, 2005, S. 66). Als Folge kann das Verhalten nicht ausreichend kontrolliert werden und das Lernen wird beeinträchtigt. Sensorische Integrationsstörungen gelten nicht als Krankheit (Ayres, 2005) und sind daher auch nicht im ICD-10 (International Classification of Disease) aufgeführt.

Neben dem Begriff «sensorische Integrationsstörung» sind auch die Begriffe «sensorische Verarbeitungsstörung», «zentrale Verarbeitungsstörung» sowie «sensorisch-integrative Funktionsstörung» bekannt (Ayres, 2005, S. 64). Ayres verwendet mehrere davon: Die Begriffe sind weder eindeutig abgrenzbar noch genau definiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird auf den Begriff «sensorische Integrationsstörung» zurückgegriffen.

Die Ursache der sensorischen Integrationsstörung ist wissenschaftlich nicht geklärt. Vermutet wird eine Kombination von genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen während sensiblen Phasen der Entwicklung des Nervensystems in der Schwangerschaft oder Geburtsverletzungen. Normalerweise werden über das Spiel von Kindern alle Sinneserfahrungen für eine adäquate Entwicklung geliefert. Bei Störungen der sensorischen Integration besteht ein neurologisches Problem, welches dazu führt, dass die Sinneserfahrungen nicht angemessen verarbeitet werden können und entsprechend keine oder nur ungenügende Anpassungsreaktionen im Gehirn auslösen. Als Folge davon verläuft die Entwicklung eines Kindes unharmonisch. In bestimmten Bereichen entspricht die Entwicklung der Altersnorm, während sich die von der Störung betroffenen Bereiche nicht im typischen Zeitrahmen entwickeln. Dabei ist vor allem die Bewegungsplanung und weniger das logische Schlussfolgern problematisch (Ayres, 2005). Bereits in einem sehr frühen Alter können gewisse Symptome sensorisch-integrativer Probleme beobachtet werden:

- Tendenziell entwickeln sich Säuglinge mit Defiziten in der sensorischen Integration motorisch langsamer oder wirken motorisch ungeschickt. Nicht immer ist die Ursache eine Störung in der sensorischen Integration.
- Eine verzögerte Sprachentwicklung gibt ebenfalls einen Hinweis, dass die Integration von Reizen nicht optimal funktioniert (ebd.).

Die Ausprägung und Art der Symptomatik ist individuell. Bei den beobachtbaren Symptomen handelt es sich nicht um das eigentliche Problem, sie sind vielmehr die Manifestierung der ineffizienten Sinnesverarbeitung im Gehirn. Es können in allen Sinnessystemen Integrationsstörungen auftreten. Dabei kommt es entweder zu einer Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber dem Reiz. Eine Person kann gleichzeitig überempfindlich und unterempfindlich innerhalb des gleichen Sinnessystems reagieren (Ayres, 2005).

Nachfolgend werden typische Symptome für vestibulär-propriozeptive, linkshemisphärische sowie visuelle Dysfunktionen aufgeführt. Der Fokus liegt auf diesen Störungsbildern, da ein Zusammenhang zu den Fähigkeiten für das Lesen und Schreiben vermutet wird (Murray, 2002). Die genaueren Zusammenhänge werden in Kapitel 5.2 diskutiert. In Bezug auf Defizite der vestibulär-propriozeptiven Verarbeitung hypothetisiert Fisher (2002, S. 153), dass «ein beeinträchtigtes Körperschema und gleichzeitig ein mangelhaftes Empfinden für die Position oder Bewegung des eigenen Körpers im Raum» vorliegt. Die Ursache sieht sie in einer unzureichenden Integration auf vestibulär-propriozeptiver Verarbeitungsebene, was wiederum mit der bilateralen Integration und der Sequenzierung zusammenhängt (Fisher, 2002; Mailloux et al., 2011). Eine mangelhafte bilaterale Koordination, die Verwechslung von rechts und links, respektive das Vermeiden vom Kreuzen der Körpermittellinie gilt als Symptom einer defizitären bilateralen Integration. Ein weiteres Symptom kann ein verkürzter postrotatorischer Nystagmus¹ sein (Fisher, 2002). Aufgrund der Hemisphärenspezialisierung liegt das Sprachzentrum meist in der linken Hemisphäre des Gehirns. Daher kann sich eine Dysfunktion in diesem Bereich negativ auf das Lesen und Schreiben auswirken. Bspw. dauert der Erwerb länger, die Phonem-Graphem-Korrespondenz bereitet Schwierigkeiten und es wird ein tieferes Niveau erreicht (Murray, 2002). Eine LRS wird nicht durch eine schwache oder abnorme Lateralisation hervorgerufen, wie dies in den 30er-Jahren von Orten vermutet wurde (Murray, 2002; Suchodolez, 2006).

Die Symptome einer sensorischen Integrationsstörung sind weitaus vielfältiger und können auch zu Sekundärsymptomen führen. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit wurde darauf verzichtet, alle Symptome aufzuführen.

¹ Der Nystagmus ist eine reflektorische Kontraktion der Augenmuskeln nach der Stimulation des vestibulären Systems durch eine Drehung. Es ist eine Serie von schnellen Augenbewegungen, welche auftreten, nachdem man sich mehrmals um die eigene Achse gedreht hat und dann abgestoppt wird (Ayres, 2005; Leite Romero, Banzato Stenico, Sampaio de Oliveira, Aparecida Capellini & Figueriedo Frizzo, 2018).

2.5. Therapie von sensorischen Integrationsstörungen

Nachfolgend wird oberflächlich die von Jean Ayres entwickelte Diagnostik vorgestellt. Anschliessend werden die Kernprinzipien der Therapie von sensorischen Integrationsstörungen erläutert. Es wird darauf verzichtet, auf die Therapie einzelner Sinnessysteme einzugehen.

2.5.1. Diagnostik

Das Konzept der *SI* legt grossen Wert auf eine dynamische Erhebung sowie regelmässige Verlaufsdagnostik. Dabei wird neben der konkreten Aufgabe auch die Person und ihre Umwelt berücksichtigt. Es werden auch Beobachtungen aus den Aktivitäten des täglichen Lebens oder die Partizipation in natürlichen Settings berücksichtigt. Als erstes werden spezifische Komponenten der sensorischen Integration getestet (Windsor, Smith Roley & Szklut, 2004). Aufgrund der gesammelten Daten und dem Anamnesegegespräch wird eine Hypothese über die neurobiologische Verarbeitung der Wahrnehmung und deren Auswirkungen gebildet, welche die vertiefte Evaluation leitet. Neben der Beobachtung in unstrukturierten Situationen und den «Fragebogen zur Wahrnehmungsentwicklung» bietet der «Sensory Integration and Praxis Test» (SIPT) von Ayres ein standardisiertes Assessment-Instrument für Kinder im Alter von 4;0 bis 8;11. «Die Testbatterie SIPT zeigt, wie gut das Kind vestibuläre, visuelle, taktile und propriozeptive Reize integrieren, seine Bewegungen planen, Augen und Hände koordinieren sowie Halte- und Augenreaktionen produzieren kann.» (Ayres 2005, S. 195). Der SIPT ist umstritten und wird von verschiedenen Autoren aufgrund unzureichender Aussagekraft und schlechter Retest-Reliabilität kritisiert (Mulligan, 1998).

2.5.2. Kernprinzipien in der *Sensorischen Integration*

In Einklang mit der Philosophie der Ergotherapie nimmt die Bedeutung der Aktivität und Partizipation nach ICF eine zentrale Rolle ein. Bei einer erfolgreichen Behandlung zeigen sich Verbesserungen in der Handlungsperformance im Kontext der Alltagsbewältigung (Windsor et al., 2004). Das Ziel ist es «dem Kind zu adäquaten körperlichen, emotionalen und kognitiven Funktionen zu verhelfen.» (Ayres, 2005, S. 195). Die Therapie wird so aufgebaut, dass sie dem Kind Sinnenerfahrungen ermöglicht, welche angepasste Reaktionen auslösen. Daraus entstehen mehr Sinnesempfindungen und komplexere Reaktionen werden möglich. Die Therapie zielt neben der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten darauf, die Lernfähigkeiten zu verbessern, damit jede Fertigkeit oder Verhaltensweise für das Leben erlernt werden kann (Ayres, 2005).

Die Therapie nach der *SI* orientiert sich unter anderem an folgenden Prinzipien:

- Das Kind erhält die Möglichkeit, sich mit sensorischen Reizen auseinanderzusetzen (Praham et al., 2007);

- Es wird ein konstantes Mass an *Aufmerksamkeit* aufrechterhalten (Spitzer & Smith Roley, 2004);
- Die *sensorischen Qualitäten* der Umwelt sind an die Bedürfnisse des Kindes angepasst und die Anpassungsreaktionen des Kindes werden stets beobachtet und die Aufgabenstellung entsprechend angepasst (Windsor et al., 2004);
- Die *Selbststeuerung* des Kindes ist unterstützt, es kann *eigenaktiv* Handeln und so seine *Handlungskompetenz* verbessern (Kurtenbach & Klein, 2022);
- Ein spielerischer Kontext ist ermöglicht (Ayres, 2005);
- Es werden angepasste Reaktionen auf motorischer, affektiver, sozialer und kognitiver Ebene angebahnt und so Vorläuferfähigkeiten als Basis für die *Lernbereitschaft* erarbeitet (Kurtenbach & Klein, 2022);
- Die *richtige Herausforderung* für das Kind wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem dynamischen Assessment geschaffen (Fisher & Murray, 2002b; Windsor et al., 2004);
- Der *innere Antrieb* des Kindes wird geweckt (Fisher & Murray, 2002b).

Gemäss Ayres (2005) handelt es sich bei der *SI-Therapie* um einen natürlichen Prozess. Durch den Drang, neue Sinnesinformationen zu integrieren werden Fortschritte erzielt. Spass wird als Zeichen einer erfolgreichen Integration gewertet (Ayres, 2005) und das Spiel ist das Mittel der Wahl (Pollock, 2011).

2.6. Kritik an der *Sensorischen Integration*

Die Grundlagen des Konzeptes wurden auf den persönlichen Erfahrungen von Jean Ayres aufgebaut. Die Grundannahmen der neurologischen Verarbeitung sind nicht eindeutig wissenschaftlich belegt (Reichenbach, 2023), da der Prozess der sensorischen Integration lediglich ein theoretisches Konstrukt ist und eine direkte Beobachtung der neurologischen Verarbeitungsprozesse nicht möglich ist (Fisher & Murray, 2002a). Entsprechend wird von einigen Autor:innen hinterfragt, ob eine sensorische Integrationsstörung als solches überhaupt existiert (Reichenbach, 2023).

Studien in den 70-er und 80-er Jahren lieferten vielversprechende Ergebnisse zu der Wirksamkeit der Therapie. Diese ersten positiven Ergebnisse konnten in späteren Metastudien nicht mehr repliziert werden (Pollock, 2011). Die Metastudien wurden jedoch, aufgrund ihres Studiendesigns und der Tatsache, dass die Behandlungsmethode nicht streng nach den Kriterien der *SI* durchgeführt wurde, kritisiert. Trotz der Tatsache, dass die *SI* eine der meistuntersuchten Behandlungsmethoden in der Ergotherapie ist (ebd.), wird die Effektivität als schwach bezeichnet (Suchodoletz, 2006). Die ursprünglichen Forschungsreihen, welche von Ayres selbst durchgeführt wurden, sind ebenfalls in Kritik geraten. Das Forschungsdesign, als

auch die verwendeten Testbatterien, wurden von ihr stetig angepasst und verändert. Zudem handelt es sich um kleine Stichproben (Fisher & Murray, 2002a).

In der Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie wird kritisiert, dass die *SI* auf theoretischen Annahmen beruht, welche nicht mehr dem aktuellen (Jahr 2003) Wissenstand über die Entwicklungsneurologie entsprechen. Dennoch können die Behandlungstechniken der *SI* positive Effekte erzielen: Dies geschehe insbesondere durch indirekte Behandlung und führt unter anderem zu einer grösseren Selbstsicherheit. Die Stärke des Konzeptes liege darin, einen guten Zugang zu den Kindern zu finden und deren Handlungskompetenz zu stärken, was wiederum weitere positive Effekte haben kann. Dazu soll das Behandlungskonzept nicht einseitig und zu lange durchgeführt, sondern Kinder auf vielfältige Weise gefördert und andere Möglichkeiten nicht zugunsten der *SI* ausgeschlossen werden (Karch, Gross-Selbeck, Pietz & Schlack, 2003). Auch Pollock (2011) betont trotz Kritik die positive Wirkung der *SI*, wenn sie in andere Therapiemethoden eingebettet wird.

Die Atmosphäre, welche in der Therapie herrschen soll, ist geprägt von Selbststeuerung und -kontrolle durch die Kinder. Der hohe Stellenwert der therapeutischen Beziehung wird ebenfalls deutlich. Das so geschaffene soziale Umfeld, in welchem die Therapie stattfindet und die hohe Partizipation des Kindes in der Gestaltung des spielerischen Inhaltes der Einheit (Ayres, 2005) kann sich positiv auf das Ergebnis auswirken.

Im Zusammenhang mit der Effektivität von Logopädie bei Artikulationsstörungen verringern sensorische Integrationsstörungen den Therapieerfolg (Tung, Lin, Hsieh, Chen, Huang & Wang, 2013). Waubert de Puiseau (2010) zeigt anhand eines Fallbeispiels die positiven Auswirkungen der *SI* im Rahmen einer logopädischen Therapie. Diese und weitere anekdotische Evidenzen über die Wirksamkeit und den positiven Einfluss auf die Entwicklung, insbesondere auf die Lese- und Rechtschreibfertigkeiten von Kindern sind jedoch keine ausreichenden Beweise für die Wirksamkeit des Konzeptes in der Logopädie.

3. Lese-Rechtschreib-Störung

In der Literatur wird von einer Prävalenz von LRS zwischen 1-3% (Marx, 2004), 4-5% (Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder & Schulte-Körne, 2014) und 15% (Klicpera et al., 2017) gesprochen. Die Unstimmigkeiten können mit den unterschiedlichen Definitionen und Diagnosekriterien begründet werden. Als allgemeiner Richtwert kann davon ausgegangen werden, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder von einer LRS betroffen sind (Marx, 2004). Jungen sind dabei das öfters betroffene Geschlecht (Schulte-Körne, 2017).

In den folgenden Unterkapitel werden die Definitionen, Symptomatik und Folgen von LRS erläutert. Als letztes wird auf die Therapie bei LRS eingegangen und es werden die zentralen Elemente effizienter Therapien hervorgehoben. Auf Ausführungen zur Diagnostik wird verzichtet, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde und eine differenzierte Diagnostik als Voraussetzung vor der Therapie als gegeben betrachtet wird.

3.1. Definition Lese-Rechtschreib-Störung

In der Literatur wird die LRS, mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten und variierenden Definitionen umschrieben und anhand stetig wechselnder Kriterien diagnostiziert. Die geläufigsten Begrifflichkeiten sind «Legasthenie» sowie «Dyslexie». Seit dem ICD-10 fand eine Differenzierung zu spezifischen Störungsprofilen – der isolierten Rechtschreibstörung und kombinierter LRs – statt. Im ICD-11 wird die LRS mit der isolierten Lesestörung weiter differenziert und zählt neu zu den Lernstörungen (Schulte-Körne, 2021). Für diese Arbeit wird die umfassende Definition von Mayer (2016, S. 45) übernommen:

Unter der Lese-Rechtschreibstörung wird eine Lernstörung verstanden, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (= phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt. Sie kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobiologischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher. Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht die Folge unangemessenen Unterrichts. Sie kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken.

Besonders umstritten ist das sogenannte Diskrepanzkriterium, welches trotz fehlender Evidenz und abweichender Umsetzung in der Praxis beibehalten wurde (Galuschka & Schulte-Körne, 2016). Dieses besagt, dass eine Diskrepanz, zwischen der aufgrund des IQs zu erwartenden Leistung und den tatsächlichen schriftsprachlichen Kompetenzen, von zwei Standardabweichungen vorliegen muss (Mayer, 2016). Im Unterschied zu der ICD-10 und 11

verzichtet das DSM-5 in der Definition einer LRS auf das IQ-Diskrepanzkriterium. Vielmehr wird im DSM-5 die Symptomatik und deren zeitlicher Verlauf bei der Diagnosestellung berücksichtigt. Damit wird unterstrichen, dass eine LRS unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auftreten kann und diese nicht als ursächlich zu betrachten sind (Mayer, 2016).

3.2. Ursachen

Bislang ist die zentrale Ätiologie ungeklärt. Es existieren verschiedene Hypothesen über mögliche Ursachen. Es besteht Konsens darüber, dass die Entstehung von LRS multifaktoriell bedingt ist (Schnitzler, 2021). Barth (2020) hält fest, dass häufig mehrere und komplexe Grundfunktionen beeinträchtigt sind und so Grundlagen für das Aneignen von Sprache und Schrift fehlen oder unzureichend funktionieren.

Die drei Fähigkeiten der phonologischen Informationsverarbeitung stehen in Verbindung mit unterdurchschnittlichen Leistungen im Lesen und/oder Schreiben: (1) Die phonologische Bewusstheit im engen und weiten Sinne, (2) die Benennungsgeschwindigkeit und (3) das phonologische Arbeitsgedächtnis (Mayer, 2022). Ebenso spielen Sprachentwicklungsstörungen, die genetische Disposition (Schulte-Körne, 2001) sowie soziale Ursachen (Klicpera et al., 2017; Scheerer-Neumann, 2018) eine Rolle bei der Entstehung von LRS.

Abb. 2: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2016, S. 69)

Die **phonologische Informationsverarbeitung** wird nachfolgend erläutert und in Bezug zur Lese- und Schreibkompetenz gesetzt. Defizite jener können zum Teil für die (meta)sprachliche-kognitive Beeinträchtigung verantwortlich sein und ein Bindeglied zwischen den Ursachen und der Symptomatik darstellen (Mayer, 2016).

- (1) Unter der *phonologischen Bewusstheit* wird die Fähigkeit «die lautliche Struktur eines Wortes unabhängig von dessen Bedeutung zu analysieren und zu manipulieren» (Klassert, 2021, S. 51) verstanden. Es wird zwischen der phonologischen Bewusstheit im weiten sowie im engeren Sinne unterschieden. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne orientiert sich an den grösseren sprachlichen Einheiten wie Kompositas, Reimen und Silben. Die phonologische Bewusstheit im engeren Sinne umfasst das Handeln mit Phonemen – das Segmentieren, Verschleifen oder Manipulieren von Phonemen (Ptok, Berendes, Gottal, Grabherr, Schneeberg & Wittler, 2007). Von den drei Teilen der phonologischen Informationsverarbeitung ist die phonologische Bewusstheit am längsten und besten im Zusammenhang mit LRS untersucht. Durch ihre Überprüfung können Voraussagen über spätere Lese- und Rechtschreibkompetenzen gemacht werden (Klassert, 2021; Mannhaupt, 2006). Die Ergebnisse sind für den deutschsprachigen Raum nicht eindeutig und geben einen Hinweis darauf, dass eine unterdurchschnittliche phonologische Bewusstheit nur eine von vielen Ursachen für eine LRS ist (Klassert, 2021).
- (2) Die *Benennungsgeschwindigkeit*, ist «die Fähigkeit, eine Abfolge gleichzeitig sichtbarer vertrauter Bilder oder Symbole [...] möglichst schnell zu verarbeiten und zu identifizieren, die entsprechenden verbalen Repräsentationen im mentalen Lexikon zu aktivieren, einen artikulatorisch-motorischen Plan zu entwerfen und das entsprechende Wort [...] schliesslich zu artikulieren» (Mayer, 2021 zitiert nach Mayer, 2022, S. 64). Es konnte belegt werden, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer unterdurchschnittlichen Benennungsgeschwindigkeit und unterdurchschnittlichen Leistungen im Lesen besteht (Mayer, 2016). Die Leseflüssigkeit wird von der Benennungsgeschwindigkeit beeinflusst (Moll & Landerl, 2009). Sie gilt im deutschsprachigen Raum als besserer Prädiktor für LRS als die phonologische Bewusstheit (Mayer, 2016). Mayer (2016) plädiert, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Zugriffsgeschwindigkeit auf phonologische Repräsentationen beeinflussen, wie effizient Kinder im Verlauf des Schriftspracherwerbs Repräsentationen im orthographischen Wortformspeicher abstrahieren können.
- (3) Das *phonologische Arbeitsgedächtnis*² ist im Prozess des Erlernens neuer Wörter beteiligt. Die Graphem-Phonem-Konversion findet im phonologischen Arbeitsgedächtnis statt und beeinflusst entsprechend morphosyntaktischen Fähigkeiten (Ptok et al., 2007; Schneider & Küspert, 2006). Besonders Leseanfängern, welche den indirekten sublexikalischen Weg verwenden, müssen die bereits verarbeiteten Buchstaben im

² Auch als phonologische Schleife oder artikulatorische Schleife bekannt. Das Modell wurde ursprünglich von Braddeley entwickelt und besteht aus mehreren Komponenten (Mayer, 2016).

phonologischen Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten, damit ein Wort erlesen werden kann. Ist die Kapazität reduziert, können Wörter nicht als Ganzes enkodiert und gelesen (Mayer, 2016) und die alphabetische Strategie nicht effizient genutzt werden (Barth, 2020). Indirekt beeinflusst das Arbeitsgedächtnis den Schriftspracherwerb, da Aufgaben der phonologischen Bewusstheit gleichzeitig auch Bereiche des phonologischen Arbeitsgedächtnisses fordern. Entsprechend hoch ist die Korrelation zwischen den Ergebnissen aus Tests der phonologischen Bewusstheit und des Arbeitsgedächtnisses (Mayer, 2016). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Fähigkeiten im Bereich der phonologischen Bewusstheit sowie die Benennungsgeschwindigkeit vor allem einen Einfluss auf den Erwerb von basalen Lesestrategien haben. Wurden diese erworben, gewinnen Wortschatz, Grammatik und Hörverständnis zunehmend an Relevanz. Ebenso wird mit zunehmendem Alter die morphologische Bewusstheit wichtig für die orthographischen Fähigkeiten (Schnitzler, 2021).

Kinder mit einer **Sprachentwicklungsstörung** zeigen ein erhöhtes Risiko für LRS. Auch Phonologischen Aussprachstörungen erhöhen das Risiko (Scheerer-Neumann, 2018; Schnitzler, 2021). Neben den Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung, ist die **genetische Disposition** eine viel diskutierte Ursache für LRS. Das Risiko von Kindern beträgt 40-60%, wenn ein Elternteil von einer LRS betroffen ist (Scheerer-Neumann, 2018; Schulte-Körne, 2001).

Klicpera und Kolleg:innen (2017) gehen auf die **sozialen Ursachen** von LRS ein. Sie nennen unter anderem die sozioökonomischen Verhältnisse, die Schulbildung der Mutter, die Häufigkeit außerschulischen Lesens sowie den Fernsehkonsum als Verstärker und Risikofaktoren für eine LRS. Auch das «Leseclima» zu Hause, also die Beschäftigung mit Büchern, beeinflusst die Lesepraxis von Kindern (Scheerer-Neumann, 2018).

3.3. Symptomatik

Im Folgenden wird zunächst eine Übersicht über die Auffälligkeiten bei einer LRS in direktem Bezug mit dem Lesen und Schreiben gegeben, bevor näher auf die Sekundärsymptomatik eingegangen wird. Einzelne Kernsymptome sind für eine Diagnose nicht ausreichend (Schulte-Körne, 2017).

Eine LRS zeigt sich durch eine erhebliche Beeinträchtigung beim Erlernen des Lesens und/oder Schreibens. Für eine Diagnose ist eine differenzierte Abklärung notwendig, welche die Fähigkeiten des Kindes umfassend untersucht und die bisherige Entwicklung und Fortschritte berücksichtigt. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Auffälligkeiten können einen Hinweis darauf sein, dass eine Abklärung angezeigt ist (ebd.).

Lesestörung	Rechtschreibstörung
Deutlich verlangsamte Lesegeschwindigkeit	Deutlich erhöhte Fehlerzahl beim Rechtschreiben
In den ersten Schuljahren deutlich erhöhte Anzahl von Lesefehlern	Deutlich erhöhte Anzahl Fehler beim Abschreiben von Texten
Deutlich eingeschränktes Leseverstehen	Deutlich eingeschränkte Satz- und Textproduktion
Zu Beginn des Leseerwerbs ausgeprägte Probleme bei der Zuordnung von Graphem zu Phonem	Zu Beginn des Rechtschreiberwerbs ausgeprägte Probleme bei der Zuordnung von Phonem zu Graphem
Startschwierigkeiten beim Vorlesen, langes Zögern oder Verlieren der Zeile	Unleserliche Handschrift
Auslassen, Ersetzen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen	Schwierigkeiten in der Verschriftlichung von Konsonantenhäufungen
Zu Beginn des Leseerwerbs erhebliche Probleme Phoneme zu einem Wort zu verbinden	Zu Beginn des Rechtschreiberwerbs erhebliche Probleme, Grapheme zu einem Wort zu verbinden
Sinnhafte Wiedergabe von Gelesenem nicht möglich Schwierigkeiten des Erkennens von Zusammenhängen aus Gelesenem	Grammatik- und Interpunktionsfehler
Gestörte Lesefähigkeit auch in den Fremdsprachen und beim Lesen von Texten in allen Schulfächern, z.B. auch bei Textaufgaben in Mathematik	Gestörte Rechtschreibung auch in den Fremdsprachen
Eingeschränkte Motivation zum Lesen, Lesevermeidung	Eingeschränkte Motivation zum Schreiben

Tab. 1: Symptomatik einer LRS (Schulte-Körne, 2017, S. 477)

Während die LRS früher als Teilleistungsstörung angesehen wurde – da man davon ausging, dass Betroffene nur in einem Teilbereich der Entwicklung Schwierigkeiten haben – besteht heute Konsens darüber, dass weitere Bereiche Auffälligkeiten zeigen können (Moll et al., 2014). Kinder mit LRS zeigen übermäßig oft Schwierigkeiten in Mathematik sowie ADHS-typische Auffälligkeiten (Banaschewski, Tiffin-Richards, Hasselhorn & Rothenberger, 2000; Scheerer-Neumann, 2018). Des Weiteren weisen Kinder mit LRS Verzögerungen in der motorischen Koordination auf, besonders im Bereich der bimanuellen Koordination (Klicpera et

al., 2017). Zu beobachten sind auch unsystematisches Vorgehen beim Lösen von Aufgaben sowie eine schnellere Ermüdung. Solche Sekundärsymptome sind nicht immer direkt eine Folge von einer LRS, sondern stehen in einem komplexen Wirkungszusammenhang (Scheerer-Neumann, 2018). Darunter fallen neben Aufmerksamkeitsstörungen auch impulsives, aggressives oder dissoziatives Verhalten, sozialer Rückzug, körperliche Beschwerden wie Kopf- und/oder Bauchschmerzen, Angst und Depression (Schneider & Küspert, 2006; Schulte-Körne, 2006). Menschen mit LRS weisen aufgrund von häufigen Misserfolgen ein niedrigeres Selbstkonzept in Bezug auf Lesen und/oder Schreiben auf. Dies überträgt sich in der Regel jedoch nicht auf das allgemeine Selbstwertgefühl (Scheerer-Neumann, 2018; Schulte-Körne, 2006). Dennoch wird die Lernmotivation negativ beeinflusst, was wiederum weitreichende Folgen für andere Fächer und die spätere Berufswahl haben kann (Schneider & Küspert, 2006).

3.4. Therapie bei Lese-Rechtschreib-Störungen

Gemäss Suchodoletz (2010) ist bei einer LRS eine multimodale Behandlung erforderlich. Während zuerst die Verbesserung der individuellen Kernsymptomatik im Lesen und/oder Schreiben behandelt wird, sollten in einem zweiten Schritt psychische Auffälligkeiten und andere komorbide Störungen berücksichtigt werden. Eine Therapie sollte möglichst früh symptom-spezifisch durchgeführt werden. Regelmässige Verlaufskontrollen und allfällige Anpassungen der Intervention sind elementar für den Erfolg. Wirksam sind Interventionen, welche sich an gängige Lerntheorien halten und systemisch nach den Stufen des Schriftspracherwerbs aufgebaut sind (Scheerer-Neumann, 2018; Suchodoletz, 2010).

Im Gegensatz zu den auf Lern- oder Entwicklungstheorien fundierten Ansätzen stehen Methoden, welche sich auf Basisfunktionen fokussieren. Die dahinterstehende Überlegung ist, dass die LRS die oberflächliche Symptomatik tiefliegender Defizite in der Wahrnehmung und/oder Feinmotorik sei. Zu möglichen Defiziten in der Wahrnehmung und/oder Feinmotorik zählen unter anderem die auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsschwäche, Augenbewegungsstörungen, sensomotorische Defizite, unzureichende Lateralität, unzureichende Hemisphärenkoordination und serielle Verarbeitungsdefizite. Durch die Stärkung dieser Fähigkeiten sollen tiefgreifende und anhaltende Erfolge oder falls nötig, ideale Voraussetzungen für weiterführende Förderungen geschaffen werden. Es konnten durch Wahrnehmungstrainings keine signifikanten Verbesserungen beim Schriftspracherwerb festgestellt werden (Suchodoletz, 2010).

Die 2012 veröffentlichte Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Fördermethoden bei LRS kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Ise, Engel und Schulte-Körne (2012) untersuchten zusätzlich zu der Effektivität auch die genauen Ursachen und Erfolgskonzepte der Methoden. Die Wirksamkeit von symptom-spezifischen Interventionen konnte auch von Ise und Kolleg:innen (2012) bestätigt werden. Die Wirksamkeit von Funktions- und Wahrnehmungstrainings

sowie von kombinierten Programmen in Bezug auf das Schreiben ist nicht eindeutig (Geridakis, Vergou & Zakopoulou, 2017; Scheerer-Neumann, 2018): Die trainierten Bereiche verbesserten sich, jedoch fand kein Transfer statt und es konnte kein positiver Effekt bei der Lese- und Schreibleistung beobachtet werden (Scheerer-Neumann, 2018).

Scheerer-Neumann (2018, S. 71) fasst die Komponenten, welche ein erfolgreiches Trainingsprogramm ausmachen, folgendermassen zusammen:

- *Anpassen des Lernangebots an den Lernentwicklungsstand des Kindes*
- *Reduzieren der Komplexität des Lernstoffs und Aufteilung in überschaubare Einheiten*
- *Wahl von Aufgaben mit hoher Lösungswahrscheinlichkeit und Verstärkung auch kleiner Lernfortschritte*
- *Bewusstmachen linguistischer Strukturen*
- *Vermittlung und Einübung von Lösungsalgorithmen und Lernstrategien*
- *Berücksichtigung von Vergessensprozessen durch systematische Wiederholung*
- *Ergänzen der spezifischen Übungen durch authentisches Lesen und kommunikatives Schreiben*
- *Auflockerung des Trainings durch lerngegenstandsbezogene Spiele und Rätsel*
- *Überprüfung (Monitoring) des Lernfortschritts in kurzen Intervallen und entsprechende Anpassung des Lernangebots.*

In Bezug auf die Sekundärsymptomatik kann ein gestärktes Selbstwertgefühl dazu beitragen, die Lernmotivation zu steigern und sich dadurch auf weitere Bereiche positiv auswirken (Schneider & Küspert, 2006; Schulte-Körne, 2006). Trotz intensiver Förderung der aufgezählten Komponenten können vielfach nur mässige Erfolge erzielt werden und Betroffene haben auch im Erwachsenenalter mit zusätzlichen Hindernissen in Bezug auf Schreiben und Lesen zu kämpfen (Schneider & Küspert, 2006).

4. Literaturrecherche

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt und im Anschluss mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen eine Übungssammlung erstellt. In den folgenden Kapiteln werden die Durchführung der Literaturrecherche ausgeführt, die Methoden reflektiert und dabei evaluiert, ob das Vorgehen zielführend war und welche Hindernisse überwunden werden mussten. Die Herstellung der Übungssammlung wird in Kapitel 6.2 genauer erläutert.

4.1. Vorgehen in der Recherche

Um die Forschungsfrage präzise beantworten zu können und eine wissenschaftlich fundierte Übungssammlung zu erstellen, diente der Ablauf gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 316) als Orientierung:

1. Erkenntnisinteresse formulieren
2. Literaturstudium
3. Präzisierung der Forschungsfragen
4. Analytische Auseinandersetzung mit der Thematik
5. Forschungsbericht

Anhand zielgerichteter Recherche wurde einschlägige Fachliteratur zum Forschungsthema gesucht. Ziel war dabei stets die Beantwortung der Fragestellung und die Zusammenführung der zwei Themenbereiche. Ein abschliessendes Literaturreview wurde nicht angestrebt. Die Auswahl der Fachliteratur erfolgte nach vordefinierten Kriterien über die elektronische Rechercheportale swisscovery, reasearchgate und Google (scholar). Ein Rechercheraster diente dabei als Orientierungshilfe. Berücksichtigt wurden Studien, Metastudien, Fachbücher und Fachartikel in deutscher und englischer Sprache.

Da sich nur eine Studie mit der Erforschung der Wirksamkeit einer Intervention mit *SI-Therapie* bei LRS auseinandergesetzt hat, wurde zusätzlich Literatur zur sensorischen Integration einerseits und zu LRS andererseits gesucht. Die unscharfe Abtrennung der Begrifflichkeiten wurde bei der Literaturrecherche berücksichtigt. Aus Gründen der Durchführbarkeit wurden die Suchbegriffe eingegrenzt (vgl. Tab. 2-4). Dabei wurde die Möglichkeit eingeräumt, in der gefundenen Literatur zitierte Quellen zu überprüfen, um das Literaturverzeichnis zu erweitern. Damit wird sichergestellt, dass wertvolle Beiträge nicht unberücksichtigt bleiben.

Für die erste Unterfrage: «Welche Symptome einer LRS überschneiden sich mit jenen, auf welche das Konzept der Sensorischen Integration ausgerichtet ist?» wurde Literatur zur Symptomatik einer LRS gesucht. Dabei wurden konkret auch die einzelnen Sinnessystemen in Kombination mit LRS als Suchkriterium verwendet. Für den Bezug zur *SI* wird auf die bereits

gefundene Literatur aus der theoretischen Einführung zurückgegriffen. Aufgrund der unterschiedlichen Symptomatik je nach Sprache, fokussierte sich die Autorin hauptsächlich auf deutschsprachige Literatur. Nachfolgende Tabelle stellt die definierten Suchbegriffe für die Beantwortung der ersten Unterfrage dar.

	und	Symptomatik
		Symptome
		Auswirkung
Lese-Rechtschreib-Störung		Folgen
Lese-Rechtschreib-Schwäche		Visuelle Wahrnehmung
Legasthenie		Auditive Wahrnehmung
Dyslexie		Vestibuläre Wahrnehmung
		Propriozeptive Wahrnehmung
		Taktile Wahrnehmung
		Nystagmus

Tab. 2: Kombination der definierten Suchbegriffe der ersten Unterfrage

Für die zweite Unterfrage: «Welche evidenzbasierten Therapiemethoden für LRS enthalten Anteile der Sensorischen Integration?» wurde Literatur zur Wirksamkeit von LRS-Therapie gesucht. Um das Literaturreview möglichst reichhaltig zu gestalten und weil die SI in den USA verbreitet ist, wurden die Schlagworte auf Englisch übersetzt.

Legasthenie	und		und	
Lese-Rechtschreib-Störung		Wirksamkeit		Therapie
Lese-Rechtschreib-Schwäche		Evidenzbasiert		Förderung
Dyslexie				

<i>Dyslexia</i>	<i>and</i>		<i>and</i>	<i>Therapy</i>
<i>Dysgraphia</i>		<i>Evidence-based</i>		<i>Intervention</i>
<i>Reading disorder</i>		<i>Empirical</i>		<i>Program</i>
<i>Spelling disorder</i>				

Tab. 3: Kombination der definierten Suchbegriffe für die zweite Unterfrage Teil a

Zusätzlich muss zur Beantwortung der zweiten Unterfrage Fachliteratur zum Konzept der SI und deren Durchführung berücksichtigt werden. Entsprechend wurde anhand folgender Schlagworte eine zweite Suche durchgeführt. Ergänzend wurde nach Texten der Gründerin Jean Ayres gesucht.

Sensorische Integration	und	Therapie
<i>Sensory integration</i>	<i>and</i>	<i>Therapy</i>
<i>Sensory based</i>		<i>Intervention</i>

Tab. 4: Kombination der definierten Suchbegriffe für die zweite Unterfrage Teil b

Von den Suchergebnissen ausgeschlossen wurden Ergebnisse, welche:

- Sich auf Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung fokussierten,
- Kinder mit einer ausgewiesenen körperlichen und/oder geistigen Behinderung als Stichprobe untersuchten und
- Kinder mit genetischen Syndromen erforschten.

4.2. Methodenreflexion der Literaturrecherche

Aufgrund der inhaltlichen und zeitlichen Begrenzung der vorliegenden Arbeit war eine qualitative Inhaltsanalyse gemäss der Bearbeitung von grösseren Datenmengen nach Anweisung von Roos und Leutwyler (2022) nicht vollumfänglich umsetzbar. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

- keine Kodierung der Fachliteratur
- kein separates Erstellen eines Forschungsberichtes

Ausgehend von den Fragestellungen wurde erste Literatur gesucht. Bei der Entwicklung des Suchrasters wurde induktiv vorgegangen. Während der Sichtung des Materials wurde keine Kodierung, wie von Roos und Leutwyler (2002) empfohlen, vorgenommen. Stattdessen wurden die unterschiedlichen Inhalte farblich markiert. Aufgrund der fehlenden Codierung und der

berücksichtigen Literatur, die sich aus der Verfolgung relevanter Quellen ergab, kann kritisiert werden, dass das vorgegebene Forschungsdesign nicht vollständig eingehalten wurde.

Eine zusätzliche Herausforderung war es, wissenschaftlich fundierte Quellen in Bezug auf die *SI* zu finden. Obwohl einige Texte und Studien veröffentlicht wurden, sind die wissenschaftlichen Grundlagen nicht immer zweifelsfrei gegeben oder werden innerhalb des Textes nicht diskutiert. Zusätzlich wurde die Anzahl empirischer Daten aufgrund des Suchrasters und den Ausschlusskriterien verringert. Aufgrund mangelnder Alternativen wurden Quellen in dieser Arbeit verwendet, welche dem höchsten Stand der Wissenschaft nicht gerecht werden. Eine weitere Schwierigkeit, die teilweise zu Ungenauigkeiten in den Ergebnissen geführt haben könnte, war die unklare Definition der Begriffe sensorische Integration bzw. sensory integration oder sensory-based-intervention.

5. Sensorische Integration und Lese-Rechtschreib-Störung

«Lesen erfordert eine sehr komplexe Integration von Informationen der Netzhaut, der Augen- und Nackenmuskulatur und des Gleichgewichtsorgans im Innenohr.» (Ayres, 2005, S. 9)

Das Lesen und Schreiben zu erlernen, stellt hohe Anforderungen an das Gehirn und erfordert die Integration von vielen Sinneserfahrungen. So muss berücksichtigt werden, in welche Richtung der Strich beim Buchstaben «M» oder «W» geht oder worin der Unterschied zwischen «p», «q», «d» und «b» besteht. Die Raumlage ist hierbei entscheidend. Liegt jedoch eine Störung der sensorischen Integration vor, kann dieser Prozess beeinträchtigt werden (Ayres, 2005). Damit beim Lesen der Zeile gefolgt werden kann, müssen die Augenbewegungen kontrolliert werden können, was für Kinder mit Dysfunktionen in der Verarbeitung von vestibulären und propriozeptiven Informationen schwieriger ist (Ayres, 2005; Barth, 2020).

In den nachfolgenden Unterkapitel werden die ersten zwei Unterfragen der Arbeit beantwortet. Dabei geht das Kapitel 5.1 auf die Frage ein, «*welche Symptome einer LRS überschneiden sich mit jenen, auf welche das Konzept der Sensorischen Integration ausgerichtet ist?*». Kapitel 5.2 beantwortet die Frage: «*Welche etablierten Therapiemethoden für LRS enthalten Anteile der Sensorischen Integration?*».

5.1. Symptomale Zusammenhänge

Das langsamere Erlernen von Lesen und Schreiben ist ein Kernsymptome der LRS, ebenso wie Schwierigkeiten bei der Phonem-Graphem-Korrespondenz (Schulte-Körne, 2017). Dieses Erscheinungsbild wird so direkt von Murray (2002) als Symptom von sensorischen Integrationsstörungen aufgeführt. Daraus kann gefolgert werden, dass die Symptomatik von LRS und sensorischen Integrationsstörungen Gemeinsamkeiten aufweisen. So wird bspw. eine krakelige oder unleserliche Handschrift als ein Symptom der Rechtschreibstörung aufgeführt (Schulte-Körne, 2017). Barth (2020) erklärt dies durch eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses: Aufgrund der Störung der kinästhetischen Wahrnehmung der Handmotorik benötigt das Arbeitsgedächtnis so viel Kapazitäten für den motorischen Schreibablauf, dass nicht mehr genügend Aufmerksamkeit für die Lautanalyse vorhanden ist. So konkret auf die Kernsymptomatik von LRS gehen weitere Autor:innen, welche sich mit der sensorischen Integration befassen, jedoch nicht ein. Daher werden nachfolgend mögliche Zusammenhänge eigenständig aufgezeigt.

Kinder mit LRS haben vielfach eine Schwäche in der Merkfähigkeit bei der Verarbeitung serieller auditiver Reize (Barth, 2020). Als eines der Symptome einer sensorischen Integrationsstörung werden Schwierigkeiten in der Sequenzierung aufgeführt (Fisher, 2002; Mailloux et al., 2011). Ob und inwiefern dabei ein Zusammenhang besteht, ist offen. Während im Bereich

der sensorischen Integration oberflächlich auf die auditive Wahrnehmung eingegangen wird, beschäftigt sich die Forschung im Bereich der LRS vertieft damit. So konnte bei der LRS aufgezeigt werden, dass ein Zusammenhang zwischen Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung – besonders der Lautanalyse – und LRS besteht.

Kinder mit LRS erzielen in Tests zu Balance auffällige Ergebnisse (Nunzi, Sylos Labini, Meli, Baldi, Tufarelli & Di Brina, 2018; Ramus, Pidgeon & Frith, 2003). Je komplexer die Anforderungen an die Balance, desto schlechter schnitten die Kinder mit LRS ab (Ayres & Marr, 2002; Nunzi et al., 2018). Ramus et al. (2003) weisen als mögliche Erklärung darauf hin, dass Kinder mit LRS eine erhöhte Prävalenz zu ADHS haben, was wiederum einen Einfluss auf die motorische Entwicklung haben kann. Es konnte auch gezeigt werden, dass Kinder mit LRS in weiteren Bereichen Auffälligkeiten der motorischen Entwicklung aufweisen, wie bspw. bei feinmotorischen Fähigkeiten (Barghandan, Dadgar, Raji & Maroufizadeh, 2023) oder in der Bewegungskoordination (Cermak, Ward & Ward, 1986). Fisher (2002) führt im Zusammenhang mit Defiziten in der vestibulär-propriozeptiven Verarbeitung aus, dass es zu einem beeinträchtigten Körperschema und einer schwachen Raumwahrnehmung in Bezug zum eigenen Körper im Raum kommen kann. Nunzi und Kolleg:innen (2018) erwähnen ebenfalls einen möglichen Zusammenhang von sensorischen Integrationsstörungen als Ursache der Problematik. Eine schwache Raumwahrnehmung könnte es Kindern erschweren, die grafische Gestalt von Buchstaben im visuell-motorischen Bewegungsgedächtnis abzuspeichern, was ein Hindernis für die Graphem-Phonem-Korrespondenz darstellt (Barth, 2020). Barth (2020) nennt eine gute Augen-Hand-Koordination und Steuerung der Augenmuskulatur sowie die Fähigkeit zur Überkreuzung der Körpermittellinie als Grundlagen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Sensorische Integrationsstörungen können zu Schwierigkeiten beim Erlernen dieser Fähigkeiten führen (Fisher, 2002).

Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen einem verkürzten Nystagmus und Lern- oder Sprachstörungen (Leite Romero et al., 2018). Dadurch kann die visuelle und auditive Wahrnehmung negativ beeinflusst werden, was wiederum Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben haben kann (Ayres, 2005). Ayres (2005) führt weiter auf, dass Symptome einer vestibulären Integrationsstörung mit den Symptomen einer LRS verwechselt werden können. Hierbei ist fraglich, ob es sich – wie von Ayres hypothetisiert – um eine Verwechslung handelt oder ob zwischen den Symptomen ein Zusammenhang besteht.

Es konnte gezeigt werden, dass Kinder mit LRS vermehrt taktile Störungen resp. Berührungsempfindlichkeit aufweisen (Barth, 2020). Dies ist ein bekanntes Symptom von sensorischen Integrationsstörungen (Ayres, 2005).

Bei Sekundärsymptomen einer LRS bestehen ebenfalls Gemeinsamkeiten zu der Symptomatik von sensorischen Integrationsstörungen. Bei beiden Störungsbildern sehen sich Kinder im

Alltag mit zusätzlichen Hindernissen konfrontiert. Dies erfordert mehr Energie und führt vielfach zu Frustration, gehäuften Misserfolgen, Aggressivität, einem geringen Selbstwertgefühl, verringerter Lernmotivation und/oder Schulangst (Barth, 2020; Scheerer-Neumann, 2018; Schulte-Körne, 2017).

Nur weil die Symptome Gemeinsamkeiten aufweisen, kann nicht daraus gefolgert werden, dass eine Kausalität besteht. Es ist möglich, dass die beiden Störungsbilder parallel, ohne Zusammenhang, existieren. Diese Frage kann innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden. Es muss zudem berücksichtigt werden, dass die Symptomatik sowohl bei einer LRS wie auch bei sensorischen Integrationsstörungen stark individuell geprägt ist.

5.2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Therapien

Eine effiziente Intervention ist symptomspezifisch und orientiert sich am regulären Schriftspracherwerb (Scheerer-Neumann, 2018; Suchodoletz, 2010). Dies ist mit der *SI-Therapie* nicht gegeben. Dennoch soll der Frage nachgegangen werden, *welche etablierten Therapiemethoden für LRS enthalten Anteile der Sensorischen Integration?*

Der Forderung nach einer multimodalen Behandlung (Suchodoletz, 2010) kann die Therapie nach den Prinzipien der *SI* nachkommen, da sie holistisch ist und alle Sinne und das ganze Gehirn einbezieht (Ayres, 2005). Auf der Metaebene bestehen noch weitere Gemeinsamkeiten. So soll sich die Therapie den individuellen Bedürfnissen (Scheerer-Neumann, 2018; Windsor et al., 2004) und Interessen (Schulte-Körne, 2006) des Kindes anpassen. Aufgaben mit hoher Lösungswahrscheinlichkeit sollen gestellt werden (Scheerer-Neumann, 2018), was vergleichbar mit der richtigen Herausforderung nach der *SI* ist (Fischer & Murray, 2002; Windsor et al., 2004). Durch eine angepasste und effiziente Therapie können Sekundärsymptome reduziert werden. Es konnte gezeigt werden, dass Entspannungsübungen und ein vertrauensvolles Umfeld diese Symptome reduzieren. Es ist für den Therapieerfolg förderlich, wenn die Kinder lernen, dass sie durch ihre eigene Anstrengung das Ergebnis beeinflussen können. Dies ist vergleichbar mit dem Kernprinzip des inneren Antriebs und der Selbststeuerung der *SI*. Beide zielen auf die Selbstwirksamkeit ab. Ebenso wird in beiden Therapiekonzepten das Spiel (Scheerer-Neumann, 2018), resp. ein spielerischer Kontext (Ayres, 2005) als zentral angesehen.

Innerhalb der Therapie von LRS kann die Art der Durchführung der Übungen gestaltet werden. In diesem Rahmen können Elemente der *SI* mit den Therapieinhalten kombiniert werden. Konkrete Umsetzungsbeispiele sind der zentrale Inhalt der Übungssammlung, welche im nachfolgenden Kapitel genau vorgestellt wird.

6. Produktentwicklung

Die Übungssammlung soll Möglichkeiten aufzeigen, *wie das Konzept der Sensorischen Integration nach Jean Ayres in der Therapie von LRS genutzt werden kann*. Es ist damit die praktische Beantwortung der Fragestellung, welche die vorliegende Arbeit leitet.

Die folgenden Unterkapitel widmen sich der Produktentwicklung. Dabei werden als erstes das Ziel der Übungssammlung und die damit zusammenhängenden Fragestellungen präsentiert. Im Anschluss wird das methodische Vorgehen erläutert und ein Einblick in die Übungssammlung und die Entwicklung des Fragebogens gegeben. Dabei werden Ausschnitte aus der Übungssammlung (vgl. Anhang B.1) gezeigt. Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Befragung diskutiert und die Forschungsfragen des praktischen Teils der Arbeit beantwortet.

6.1. Zielsetzung der Übungssammlung und Fragestellungen

Wie eingangs erwähnt, soll die Übungssammlung Möglichkeiten aufzeigen, wie die *SI* in der Praxis der Therapie von LRS angewendet werden könnte. Es besteht weder der Anspruch, das umfangreiche Wissen über die sensorische Integrationsbehandlung zu erläutern, noch einer wissenschaftlich fundierten LRS-Therapie Rechnung zu tragen. Vielmehr soll die Übungssammlung als Instrument dienen, um sprachtherapeutische Inhalte in einen lustvollen, eigenaktiven und handlungsorientierten Kontext einzubetten. Die einzelnen Übungen sollen individuell anpassbar und der logopädische Inhalt der Übung austauschbar sein. Der Hintergrund der *SI* soll auf andere Übungsinhalte der LRS-Therapie übertragen werden können.

Um zu überprüfen, inwiefern die Ziele erreicht werden konnten, findet nach der Testphase eine Erhebung mittels Fragebogen statt. Nachfolgende Fragen sollen dadurch beantwortet werden:

1. *Findet aufgrund der Übungssammlung eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sensorischen Integration statt?*
2. *Inwiefern können die Kernprinzipien der Sensorischen Integration anhand der gewählten Übungen in der Therapie von LRS umgesetzt werden?*
3. *Welche Änderungen müssen vorgenommen werden, um das Produkt benutzerfreundlicher zu gestalten?*

6.2. Methodisches Vorgehen

Die Übungssammlung wurde mit dem Anspruch erstellt, ein theoriebasiertes Produkt zu entwickeln. Soweit möglich wurde auf bereits vorhandenes Wissen aufgebaut, um eine möglichst hohe Qualität des Produktes zu erreichen (Roos & Leutwyler, 2022). Für die Übungssammlung wurde das Buch *SIKiT – Sensorische Integration in der Kindersprachtherapie* von Kurtenbach und Klein als Inspiration verwendet.

Beim Erstellen der Übungssammlung orientiert dient die Design-Based Research (DBR) als Orientierung. DBR «ist auf das doppelte Ziel ausgerichtet, unmittelbar praktisch nutzbare Interventionen zu erarbeiten und theoretische Erkenntnisse zu generieren, die entsprechend über den untersuchten singulären Fall hinausgehen.» (Reinmann, 2020 zitiert nach Roos & Leutwyler, 2022, S. 336). Es scheint somit das passende Vorgehen und spiegelt die Ziele der vorliegenden Arbeit wider.

Zielfindung, Entwurf, Entwicklung, Erprobung und Analyse sind die Handlungsfelder der DBR. Sie finden dabei nicht aufeinanderfolgend, sondern zeitlich parallel statt (Roos & Leutwyler, 2022). Die *Zielfindung* setzt sich mit den gewünschten Eigenschaften des Produktes auseinander, mit welchen ein ausgewähltes Ziel erreicht werden soll. Konkret bedeutet dies, dass Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der *SI* in der Therapie von LRS aufgezeigt werden sollen. Da noch kein Therapiematerial diesbezüglich zur Verfügung steht, erfüllt die Übungssammlung das Kriterium des «Neuigkeitsgehalts» (ebd., S. 339). Um zu gewährleisten, dass sich die Übungssammlung an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert, wurde im Vorfeld eine Literaturanalyse durchgeführt (vgl. Kap. 4). Im nachfolgenden Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse mit den praktischen Übungseinheiten verknüpft. Durch den begrenzten Umfang der Bachelorarbeit wurde darauf verzichtet, im Sinne einer Zwischenevaluation den *Entwurf* der Übungssammlung testen zu lassen. Der *Prototyp* der Übungssammlung wurde zur *Erprobung* zehn Logopädinnen für zwei Monate zur Verfügung gestellt. Die *Analyse* wird anhand eines Fragebogens, entwickelt auf der Grundlage der Forschungsfrage, durchgeführt (ebd.). Dessen Entwicklung kann unter Kapitel 6.2.2.3 nachgelesen werden.

6.2.1. Aufbau der Übungssammlung

Nachfolgend wird der Aufbau der Übungssammlung erläutert. Dabei wird zunächst eine Einführung in die Übungssammlung gegeben. Anschliessend wird dargestellt, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen die Übungen beruhen. Als erstes wird begründet, welche Wahrnehmungsbereiche ausgewählt wurden. Anschliessend wird auf die Bereiche des Lesens und Schreibens eingegangen. Es wird jeweils beispielhaft eine Übung aus der Sammlung als Abbildung präsentiert.

6.2.1.1. Einführung in die Übungssammlung

Da die Übungssammlung (vgl. Anhang B.1) als eigenständiges Produkt entwickelt wurde, werden in der Einführung die Ziele, wie auch die Limitationen der Übungssammlung erläutert. Anschliessend werden relevante Merkmale der *SI* sowie die Bereiche der taktilen, vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung erläutert. Die Übungssammlung ist in drei Abschnitte gegliedert. Sie beinhaltet sowohl für das Lesen als auch für das Schreiben jeweils vier Übungsbereiche, wobei für jeden Bereich eine Übung für die taktile, vestibuläre als auch die

propriozeptive Wahrnehmung erläutert wird. Zusätzlich ist eine Anleitung zum Gebrauch der Übungssammlung vorhanden. Im Sinne der Leseflüssigkeit wird in der Übungssammlung auf die Quellenangaben innerhalb des Fliesstextes in Klammern verzichtet. Stattdessen werden sie mit Fussnoten referenziert.

6.2.1.2. Wahrnehmungsbereiche

Auf den ersten Blick mag es befremdlich wirken, dass die Übungssammlung die vestibuläre, propriozeptive sowie die taktile Wahrnehmung in den Fokus stellt und nicht die auditive und visuelle Wahrnehmung. Dies liegt zum einen daran, dass zwar viele Kinder mit LRS in der auditiven Wahrnehmung Auffälligkeiten zeigen, ein kausaler Zusammenhang jedoch nicht nachgewiesen werden konnte (Suchodoletz, 2010). Zum anderen konnte bisher keine Studie belegen, dass das alleinige Training der auditiven und/oder visuellen Wahrnehmung die Schreib- und Leseleistung von Kindern mit LRS verbessert (Huemer, Pointner, Schöfi & Landerl, 2019; Suchodoletz, 2006). Stattdessen erfordert das Lesen- und Schreibenlernen die Integration auditiver, visueller, vestibulärer und kinästhetischer Reize (Barth, 2020). Da die Evidenz der *SI* besonders im Bereich LRS sehr lückenhaft ist, wurde darauf geachtet, dass viele Übungen Bewegungsmöglichkeiten inkludieren. Da der positive Einfluss von Bewegung auf das Lernen belegt ist (Chandler & Tricot, 2015; Norris, Shelton, Dunsmuir, Duke-Williams & Stamatakis, 2015; Petrigna et al., 2022; Shoval, Sharir, Arnon & Tenenbaum, 2017).

Auffälligkeiten im Bereich der **taktilen Wahrnehmung** sind ein gemeinsames Symptom von sensorischen Integrationsstörungen und Kindern mit LRS (vgl. Kap. 5.1). Tiefer Druck hilft gemäss Ayres (2005) bei der «Organisation» des Kindes. Es bietet dem Kind eine Möglichkeit, seine Sinneseindrücke zu sortieren und einzuordnen. Durch die taktilen Reize werden viele Bereiche des Gehirns mit elementaren Informationen versorgt (ebd.).

Es ist bekannt, dass Kinder mit LRS in Tests zu statischer Balance schlechter abschneiden als Kinder ohne LRS (Nunzi et al., 2018). Zusätzlich hat die **vestibuläre Wahrnehmung** einen Einfluss auf die Raumwahrnehmung und die Stabilisierung der Augen im Raum (Fisher, 2002). Eine Studie konnte beweisen, dass Kinder mit LRS Auffälligkeiten im postrotatorischen Nystagmus zeigen (Leite Romero et al., 2018). Ayres (2005) postuliert, dass die Raumwahrnehmung entscheidend ist, um den Unterschied zwischen «d» und «b» oder «ein» und «nie» zu erkennen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die Übungen der LRS-Therapie mit Herausforderungen an die vestibuläre Wahrnehmung kombiniert.

Die **propriozeptive Wahrnehmung** steht im Zusammenhang mit der vestibulären Wahrnehmung. Gemeinsam bilden sie eine Grundlage für den gezielten Einsatz der Augenmuskulatur und damit für das Lesen von Texten (Ayres, 2005). Die Raumwahrnehmung und die

Koordination von Bewegungsabläufen werden ebenfalls von der propriozeptiven Wahrnehmung beeinflusst, was Auswirkungen auf das Schreiben haben kann (Fisher, 2002).

6.2.1.3. Bereiche des Lesens und Schreibens

Dem Grundsatz folgend, dass Lesen durch Lesen und Schreiben durch Schreiben gelernt wird, soll die Übungssammlung Aufgaben in den Fokus stellen, welche direkt an möglichen Symptomen einer LRS ansetzen (Huemer et al., 2019).

Lesen:

Bei Beginn der Leseentwicklung nimmt die **Graphem-Phonem-Korrespondenz** eine zentrale Rolle ein. Förderprogramme mit diesem Fokus – besonders in Kombination mit der Förderung der phonologischen Bewusstheit – konnten einen positiven Effekt bewirken (Barth, 2020; Huemer et al., 2019). Denn um einen Buchstaben lesen zu können, muss die visuelle Wahrnehmung mit dem kinästhetischen Lautbild sicher verknüpft sein (Barth, 2020).

Propriozeptive Wahrnehmung

Rund um das Trampolin werden Buchstaben verteilt. Das Kind hüpfet oder wippt auf dem Trampolin, bis ein Laut genannt wird. Nun soll es möglichst schnell vom Trampolin auf die entsprechende Karte hüpfen.

Abb. 3: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Graphem-Phonem-Korrespondenz zur propriozeptiven Wahrnehmung

Das **Trainieren von Silben** konnte in vielen Studien als wirksame Intervention bei LRS belegt werden (Huemer et al., 2019). Es ist ein zentraler Schritt in der alphabetischen Strategie und bildet eine Grundlage für die darauffolgende orthographische Strategie (Scheerer-Neumann, 2018). Beim Lesen von Silben kann die Leseflüssigkeit und die Geschwindigkeit verbessert werden (Barth, 2020; Huemer et al., 2019).

Taktile Wahrnehmung

Die einzelnen Silben eines Silbenteppichs werden ausgeschnitten und in einer Kiste mit Reis versteckt. Dabei werden die Silben, welche vergraben werden, gleich gelesen oder sie werden vor der Lektion versteckt. Anschliessend werden die Silbenkarten aus der Reiskiste gesucht und auf dem Silbenteppich an die korrekte Stelle gelegt. Sind alle Karten gefunden kann der Silbenteppich als Ganzes gelesen werden.

Abb. 4: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Silbenteppiche zur taktilen Wahrnehmung

Durch den Aufbau des **Sichtwortschatzes** kann die Lesegeschwindigkeit und Genauigkeit bei den geübten Wörtern verbessert werden (Barth, 2020). Es finden jedoch nur schwache Transfereffekte statt (Huemer et al., 2019). Folglich ist es empfehlenswert, die Übung mit hochfrequenten Wörtern durchzuführen (Scheerer-Neumann, 2018).

Vestibuläre Wahrnehmung

Der Sichtwortschatz wird entlang von einem dicken auf dem Boden ausgebreitetem Seil links und rechts verteilt. Das Kind hat anschliessend die Aufgabe, barfuss über das Seil zu gehen und die Wörter möglichst schnell zu lesen. Als Variation kann auch rückwärts gegangen werden oder für jeden Fuss hat es ein Seil, welches leicht anders verläuft.

Abb. 5: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Sichtwortschatz zur vestibulären Wahrnehmung

Das **gemeinsame Lesen** wurde in Metastudien als effizientes Mittel beschrieben, um die Leseflüssigkeit von Kindern zu steigern (Huemer et al., 2019). Dabei ist wichtig, dass in Form eines Lautlese-Tandems geübt wird, da Kinder mit LRS Rückmeldung und Unterstützung beim Lesen benötigen (Scheerer-Neumann, 2018).

Taktile Wahrnehmung

Als Einstieg in die Therapie werden zum Text passende Gegenstände in einem Sack versteckt. Das Kind darf diese ertasten und soll so das Thema des Textes erraten oder was alles darin vorkommen wird.

Abb. 6: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich gemeinsames Lesen zur taktilen Wahrnehmung

Schreiben:

Die Fähigkeit, Wörter in **Silben** zu gliedern, entwickeln Kinder bereits im Vorschulbereich. Es ist eine Voraussetzung, damit kleinere Einheiten lautlich differenziert werden können (Barth, 2020). Diese Kenntnis ermöglicht es den Kindern, erfolgreich mit der alphabetischen Strategie zu schreiben (Scheerer-Neumann, 2018) und ein Training der Silbengliederung wirkt sich positiv auf die Rechtschreibung aus (Huemer et al., 2019).

Propriozeptive Wahrnehmung

Mit einer Poolnudel oder Spielschwertern werden die Wörter in Silben unterteilt. Bei jeder Silbe wird ein Schlag ausgeführt. Anschliessend werden die Wörter noch aufgeschrieben oder in Sätze integriert und dann verschriftlicht.

Abb. 7: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Silbengliederung zur propriozeptiven Wahrnehmung

Die **Phonem-Graphem-Korrespondenz** ist für das Schreiben eminent wichtig (Huemer et al., 2019; Scheerer-Neumann, 2018) und neben dem Erkennen von Silben die Basis des Verschriftlichen von Wörtern. Dies gilt einerseits zu Beginn des Schriftspracherwerbs und später, wenn der lexikalische Weg nicht zur Verfügung steht und das Wort über den indirekten sublexikalischen Weg verschriftlicht wird (Scheerer-Neumann, 2018).

Propriozeptive Wahrnehmung

Das Kind steht im Raum und ihm werden Buchstaben genannt. Die Aufgabe des Kindes besteht darin, den Buchstaben mit seinem Körper darzustellen. Dabei ist es wichtig, dass das Kind im Vorfeld instruiert wird, die Leserichtung zu berücksichtigen. So kann bspw. die Spiegelung von Buchstaben erkundet werden.

Abb. 8: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Phonem-Graphem-Korrespondenz zur propriozeptiven Wahrnehmung

Lautgetreue Wörter bilden meist den Einstieg in den formalen Schriftspracherwerb. Da sie am wenigsten komplex in der Phonemanalyse sind (Scheerer-Neumann, 2018). Sie helfen dabei das phonologische Hauptprinzip der Schriftsprache zu verdeutlichen (Huemer et al., 2019).

Vestibuläre Wahrnehmung

Auf der einen Seite des Raumes liegen Bildkarten lautgetreuer Wörter. Nun wird mit dem Kind ein kleiner Hindernisparcour aufgebaut. Bspw. können zwei Stühle mit der Lehne zueinander gestellt werden und ein Seil auf den Boden gelegt und einige Reifen verteilt.

Das Kind erhält entweder einen Wörterpass oder ein Blatt Papier auf der anderen Seite des Raumes. Seine Aufgabe ist es nun, über die Hindernisse zu den Wörtern zu gelangen, sich diese möglichst zu merken, zurück zum Papier zu kommen und dann möglichst viele Wörter niederzuschreiben. Wenn die Bilder auf der Rückseite beschriftet sind, kann das Kind am Ende der Übung seine Wörter in einer Selbstkontrolle überprüfen.

Abb. 9: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich lautgetreue Wörter zur vestibulären Wahrnehmung

Das Schreiben auf **Satzebene** spiegelt die Anforderungen des Alltages wider. Es stellt die höchsten Anforderungen, da neben dem Verschriftlichen von Wörtern auch die Satzstellung und der Aufbau eines ganzen Textes berücksichtigt werden müssen (Breitenbach & Weiland, 2010).

Taktile Wahrnehmung

Als Einstieg in die Übung werden die Hände und Arme mit einem Igelball massiert und so für das Schreiben vorbereitet. Gleichzeitig können dabei Ideen für den Text gesammelt werden oder wichtige Rechtschreibregeln werden besprochen und mündlich repetiert.

Abb. 10: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Satzebene zur taktilen Wahrnehmung

6.2.2. Evaluation

Zuerst wird das methodische Design der Übungssammlung und der Fragebogenerhebung reflektiert. Bevor in Kapitel 6.3 die Ergebnisse der Befragung präsentiert werden, wird auf die Stichprobe sowie die Entwicklung und Umsetzung des Fragebogens eingegangen.

6.2.2.1. Reflexion des methodischen Designs

Bereits während den ersten Literaturrecherchen wurde klar, dass die wissenschaftliche Fundierung des Produktes aufgrund fehlender Studien nicht gewährleistet werden kann (Roos &

Leutwyler, 2022). Daher werden die Übungen auf Komponenten der evidenzbasierten LRS-Therapie aufgebaut und mit den Kernprinzipien der *SI* ergänzt. Diese Erkenntnis war ein zentraler Bestandteil der *Zielfindung* und beeinflusst das Ergebnis der Übungssammlung. Die ursprüngliche Idee der Arbeit – zu erforschen, wie Komponenten der LRS-Therapie in die *SI* inkludiert werden könnten – war aufgrund der Literaturrecherche nicht begründet. Während der *Entwicklung des Entwurfs* fand ein informeller Austausch mit Kolleg:innen statt und ihre Rückmeldungen wurden bei der Entwicklung berücksichtigt. Aus zeitlichen Gründen wurde auf eine zweistufige *Erprobung* mit einer kleiner Testgruppe verzichtet. In Bezug auf die Erstellung und Auswertung des Fragebogens als Teil der *Analyse* kann kritisiert werden, dass sich die Autorin bei der Auswertung des Fragebogens für die komplexeste Variante entschieden hat. Kuckarzt (2014) weist ausdrücklich darauf hin, dass die Mixed-Methods Ansatz höhere Anforderungen an die Kompetenzen der Forschenden stellt. Trotz dieser Erschwernis konnten durch den gewählten Ansatz die grösstmöglichen Erkenntnisse gewonnen werden, da er sich besonders für neue Forschungsfelder eignet (Roch, 2017). Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass bei einer Stichprobe von N=9 nur mit einer beschränkten Aussagekraft gerechnet werden kann.

6.2.2.2. Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich zum einen aus Logopäd:innen aus dem beruflichen Umfeld der Autorin und zum anderen aus Arbeitskolleg:innen dieser zusammen. Vier Testpersonen befinden sich noch im Berufseinstieg und fünf haben über zehn Jahre Berufserfahrung. Dabei waren die *SI* für zwei Personen völlig unbekannt, vier hatten schon davon gehört und drei waren damit bereits sehr vertraut.

Insgesamt wurden bei 39 Kindern im Minimum eine Übung durchgeführt. Das jüngste besuchte die erste Klasse und das älteste die fünfte. Alle Übungen wurden mindestens einmal durchgeführt.

6.2.2.3. Entwicklung des Fragebogens

Der Fragebogen wird eingesetzt, um die Übungssammlung und die Zielsetzung zu evaluieren. Dabei sollen die in Kapitel 6.1 definierten Forschungsfragen beantwortet werden.

Es wurde die Durchführung und Auswertung anhand des Mixed-Methods-Ansatzes gewählt, da so die Vorteile der qualitativen und quantitativen Methoden genutzt werden können und der Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden kann. Beide Methoden werden dabei – im Sinne des parallelen Designs – zeitgleich eingesetzt. Da es nicht möglich war, auf ein bereits validiertes Verfahren zurückzugreifen, wurde ein eigener Fragebogen erstellt. Als Tool wurde Google Formulare ausgewählt, da es der Autorin bekannt war und sowohl lineare Fragen als auch offene Fragen gestellt werden können. Die Umfrage kann

anonym online ausgefüllt werden. Zudem wertet das Tool die linearen Fragen automatisch aus, wodurch Fehler vermieden werden können.

Im ersten Teil des Fragebogens wurden offene Fragen zu der Stichprobe gestellt, um zu ermitteln, bei wie vielen Kindern welche Übungen durchgeführt wurden.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?			
	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung...	Propriozeptive Wahrnehmung...
Graphem-Phonem-Korre...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 11: Ausschnitt aus dem Fragebogen zu den Übungsbereichen

Zudem wurden die Berufserfahrung und die Bekanntheit mit der SI ermittelt. In einem zweiten Teil wurden Fragen zur Praktikabilität der Übungssammlung gestellt. Dabei wurden Rating-Skalen verwendet und die Testpersonen konnten angeben, inwiefern sie einer Aussage zustimmen oder nicht (Roos & Leutwyler, 2022). Bei den Rating-Skalen stand jeweils ein Kommentarfeld zur Verfügung.

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *						
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst						
	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				
Kommentar:						
<input type="text"/>						

Abb. 12: Ausschnitt aus dem Fragebogen als Beispiel für die Rating-Skala mit dem Kommentarfeld

Der dritte Teil des Fragebogens enthielt ebenfalls Rating-Skalen. Da es nicht möglich ist, die Kernprinzipien der SI direkt zu messen, wurde nach der subjektiven Einschätzung der Annina Jörmann

Fachpersonen gefragt. Um die «Ja»-Tendenz zu unterbrechen, wurde ein Item negativ gepolt (Roos & Leutwyler, 2022).

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom *
eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit
balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen
konzentrieren konnte)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Langantwort-Text

Abb. 13: Ausschnitt aus dem Fragebogen und Darstellung des negativ gepolten Items

Der letzte Teil bestand aus offenen Fragen zur Benutzerfreundlichkeit und der Möglichkeit für weitere Anmerkungen.

Die Daten aus den geschlossenen Fragen werden quantitativ ausgewertet und es wird eine deskriptive Analyse durchgeführt. Die Analyse soll einerseits wertvolle Einsicht ermöglichen, ob oder zu welchen Anteilen die Ziele der Übungssammlung erreicht werden konnten und andererseits die Forschungsfragen beantworten. Die Antworten auf die offenen Fragen werden systematisch qualitativ ausgewertet. Um dies zu gewährleisten, werden die Texte codiert und kriteriengeleitet analysiert (Roch, 2017). Die Kodierung ist durch die Aufteilung der Items innerhalb des Fragebogens bereits gegeben und kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden. Anhand der Kommentare sowie den Rückmeldungen auf die offenen Fragen werden Gemeinsamkeiten identifiziert und in der Auswertung berücksichtigt.

	Unterkategorien	Items aus dem Fragebogen
Angaben für die Stichprobe	Zu der Person	Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in? Wie bekannt war dir das Konzept der <i>Sensorischen Integration</i> vor der Teilnahme als Testperson?
	Zu den Kindern	Bei wie vielen Kindern konntest du die Übungen durchführen? Welche Klasse besuchen die Kinder?
	Zu den Übungen	Welche Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt? Welche Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?
Beantwortung der Forschungsfragen	Umsetzung der Kernprinzipien	Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. Das zusätzliche Element der <i>Sensorischen Integration</i> hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. Die Kinder handeln eigenaktiv. Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. Die Übungen habe die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert.
	Auseinandersetzung mit SI	Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit «sensorischer Integration» auseinandergesetzt.
	Benutzerfreundlichkeit	Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist. Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert? Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?
Überprüfen der Ziele	Niederschwelliger Zugang zu SI	Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert? Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?
	Anpassbarkeit	Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist. Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übungen auf das Kind anzupassen.
	Lustvoller, spielerischer Kontext	Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. Die Kinder handeln eigenaktiv. Die Übungen habe die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert.
Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...		

Tab. 5: Kodierung des Fragebogens (vgl. auch Anhang B.4)

Aufgrund der Tatsache, dass die Forschungsfragen auch die Ziele überprüfen sollen, finden Überschneidungen statt. In der Kapitel 6.3 werden die Ergebnisse präsentiert und Folgen für die Berufspraxis in Kapitel 8 diskutiert.

6.2.2.4. Umsetzung der Fragebogenerhebung

Ein erster Entwurf wurde von einer unabhängigen Testperson geprüft. Anschliessend fand ein kurzer schriftlicher Austausch zu der Klarheit der Fragen sowie der Durchführungsdauer statt. Aufgrund der Rückmeldung wurden Kommentarfelder hinzugefügt, sowie weitere Beispiele gegeben, wodurch die Verständlichkeit der Fragen verbessert wurde. Der vollständige

Fragebogen ist im Anhang B.3 ersichtlich. Der Link zum Fragebogen wurde per Mail (Anhang B.2) an die Testpersonen versendet und von neun Personen vollständig ausgefüllt. Der Rücklauf beträgt damit 90%.

6.3. Ergebnisse der Befragung und Evaluation

Die Informationen aus den Fragen zu der Stichprobe wurden im gleichnamigen Kapitel bereits aufgeführt. Nachfolgend werden die Ergebnisse des Fragebogens gegliedert nach den Forschungsfragen präsentiert. Wo angebracht wird ein Bezug zu den Zielen der Übungssammlung hergestellt.

1. *Findet aufgrund der Übungssammlung eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Sensorischen Integration statt?*

Zwei Testpersonen haben sich ausserhalb der Übungssammlung noch mit dem Thema auseinandergesetzt. Von jenen, welche sich nicht weiter mit SI beschäftigt haben, gaben drei Personen Zeitmangel als Grund an. Einigen Testpersonen war das Konzept oder Übungen bereits bekannt, dennoch konnte durch weitere Übungsinhalte ein Mehrwert für sie erreicht werden.

2. *Inwiefern können die Kernprinzipien der Sensorischen Integration anhand der gewählten Übungen in der Therapie von LRS umgesetzt werden?*

Die Auseinandersetzung mit sensorischen Reizen ist aufgrund der Übung per se gegeben. Die Aufmerksamkeit wurde anhand der Konzentration und der Ablenkbarkeit der Kinder erfragt.

Abb. 14: Ergebnis zur Konzentration (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Das Kind, mit welchem ich die Übungen durchführte, ist generell eher konzentriert und motiviert. Dies war auch bei diesen Übungen der Fall.

Je nach Tagesform (auch psychisch), oder je nachdem ob Inhalt und Lese oder Schreibmotivation genügend vorhanden oder angepasst war - dies v.a. bei den Verhaltensauffälligen

Die Aufgabe Wörter mit Kreide auf den Schulhof zu schreiben und die Silbenbögen darunter zu zeichnen, hat einem Kind sehr viel Spass gemacht und es war hochmotiviert. Dabei kam aber auch heraus, dass das Kind in der Silbengliederung noch nicht so sicher ist, wie ich dachte.

Bewegung stimuliert immer die Konzentration!

Abb. 15: Kommentare zur Konzentration

Abb. 16: Ergebnis zur Ablenkbarkeit (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Nein, im Gegenteil, ich habe eher eine zusätzliche Freude beim Kind wahrgenommen und bin der Überzeugung, dass Sprache gekoppelt mit Bewegung ein Mehrwert ist.

Bei einem Kind war es bei einer Übung der Fall, dass es sich nicht auf das balancieren und lesen gleichzeitig konzentrieren konnte. Ansonsten hat es gut funktioniert.

Kann ich tatsächlich nicht ganz ausschliessen, da das Kind dann teilweise eher "herumgehampelt" hat.

Je nach Kind, bei den sehr lebhaften oder sehr „ungeschickten“ war das teilweise schon der Fall

Meistens nur wenn Kinder von der verlangten Motorik überfordert oder zu müde sind

Es gab einzelne Kinder, welche sowieso aus jeder Übung fantasie reich eine andere Übung machen. So war es auch hier. Z.B. das Rennen treppauf und - runter war wichtiger als das Lesen.

Abb. 17: Kommentare zur Ablenkbarkeit

Anhand der Ergebnisse kann interpretiert werden, dass ein konstantes Mass an Aufmerksamkeit bei der Mehrheit der Kinder erreicht werden konnte. Schwierigkeiten schienen bei Kindern Annina Jörimann

aufzutreten, welche als lebhaft beschrieben werden oder auch bei anderen Inhalten Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit zeigen.

Ob *sensorischen Qualitäten* der Umwelt an die Bedürfnisse des Kindes angepasst sind und Anpassungsreaktionen stattfinden, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden, da es sich bei den Testpersonen um Logopäd:innen und nicht um Fachpersonen der *SI* handelt.

Die *Eigenaktivität* sowie die *Handlungskompetenz* des Kindes wurden mit den folgenden Aussagen ermittelt.

Abb. 18: Ergebnis zur Eigenaktivität (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Neue Ideen nicht, aber die Freude an der Übung, was an sich schon ein Mehrwert ist.

Wir haben z.B. die Buchstaben noch aus Knete geformt

Je nach Kind unterschiedlich

Meine Beobachtung ist, dass die Aufgaben die Kreativität der Kindern fördern.

Abb. 19: Kommentare zur Eigenaktivität

Abb. 20: Ergebnis zur Handlungskompetenz (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Konnte ich nicht beobachten und daher ist eine Aussage für mich nicht möglich

Ich denke dies ist von Kind zu Kind sehr verschieden bzw. individuell. Jedenfalls lassen die Übungen genügend Spielraum offen wie z.B. Anpassung / Steigerung der Bewegungselemente.

Das Balance-Board war sehr schwierig. Die Kinder brauchten und fanden Lösungen. Sie hatten Spass, dass auch ich Lösungen finden musste.

Abb. 21: Kommentare zur Handlungskompetenz

Die Testperson, welche der Aussage zur Eigenaktivität nicht zustimmt (2), kommentierte, dass keine neuen Ideen eingebracht wurden, die Übung dem Kind dennoch Freude bereitet hat. Aufgrund der weiteren Kommentare wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die Übungen die Eigenaktivität von Kindern zulassen. Es ist jedoch offen, ob sie die Handlungskompetenz fördern.

Im Zusammenhang mit der Eigenaktivität steht auch der *innere Antrieb* des Kindes. Es wurde deshalb nach der Motivation und der Neugierde auf die Übungen gefragt. Diese können Hinweise auf den inneren Antrieb geben (Ayres, 2005).

Abb. 22: Ergebnis zur Motivation (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Absolut :-) Die Übungen wurden gerne wiederholt, das Lesen / Schreiben wurde beinahe zur Nebensache

Normalerweise schon, aber je nach dem, wie stark die Abneigung schon generell gegen das Schreiben ist (im Sinne Verweigerer, sobald es zu viel wird..

Abb. 23: Kommentare zur Motivation

Abb. 24: Ergebnis zur Neugierde (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Bei meinem "Testkind" stimmt dies auf jeden Fall. Es wollte die Übungen jeweils zu Beginn der Stunde durchführen, woraus ich schliesse, dass es Freude daran hatte.

Je nach Kind sehr oder weniger...

Abb. 25: Kommentare zur Neugierde

Aufgrund der hohen Zustimmungsrates bei der Motivation, kann davon ausgegangen werden, dass der innere Antrieb durch die Übungen geweckt werden konnte.

Anhand der gewählten Übungen konnten einige Kernprinzipien der *SI* mit der Therapie von LRS kombiniert werden. Ein grosses Ziel der Übungssammlung konnte dadurch erreicht werden. Bei anderen, wie dem Anbahnen von angepassten Reaktionen für die Lernbereitschaft oder der sensorischen Qualität der Umgebung, ist eine Überprüfung und Umsetzung im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich. Die *richtige Herausforderung* wird im Falle der Therapie von LRS durch den Lese- oder Schreibeinhalt der Lektion und weniger durch den Teil der *SI* bestimmt und beruht auf dem Fachwissen der Logopäd:innen.

3. *Welche Änderungen müssen vorgenommen werden, um das Produkt benutzerfreundlicher zu gestalten?*

Bei der Auswahl der Übungen gingen die Testpersonen primär vom Entwicklungsstand des Kindes sowie den aktuellen Therapiezielen aus. Ferner beeinflussten das vorhandene Material und die Platzverhältnisse die Wahl.

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist

9 Antworten

Einerseits habe ich auf den Entwicklungsstand des Kindes geachtet. Auf Satzebene sind wir noch nicht. Andererseits habe ich jene Übungen durchgeführt, die ich gut in meine bestehende Therapie integrieren konnte (Schnelligkeit, Einfachheit, Materialauswahl)

abhängig vom Bedarf und Ressourcen des Kindes

Ich habe die Übungen ausgesucht, die zum jeweiligen Ziel des Kindes passen, die dem Kind spass machen könnten und ohne grossen Vorbereitungsaufwand durchführbar waren.

Nach vorhandenem Material und zudem angepasst an die Lese-Schreib-Stufe des Kindes.

aktuelle Therapieziele, Material schon vorhanden

Platzverhältnisse im Zimmer//bereits vorhandenes Material

Es ist nicht alles mit jedem Kind möglich, oder nicht alles Material war vorhanden

Die Durchführbarkeit der Aufgaben spielte eine Rolle, der Entwicklungsstand des Kindes, die Überlegung, ob dem Kind die Aufgabe Spass macht.

Ich orientiere mich an den Zielen, welche ich für ein Kind formuliert habe.

Abb. 26: Antworten zur Auswahl der Übungen

Die Antworten werden dahingehend interpretiert, dass es möglich ist, die Übungen an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen und dieses Ziel erreicht werden konnte. Dieser Interpretation stimmen 77.8% vollkommen zu.

Abb. 27: Ergebnis zur Möglichkeit der individuellen Anpassung (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Da eine entwicklungsorientierte und individualisierte Herangehensweise an die Übungen ermöglicht wird, kann die Effektivität der Intervention gesteigert werden.

Ein weiterer Aspekt der Benutzerfreundlichkeit ist die Verständlichkeit der theoretischen Einführung und der Anleitung der Übungen.

Abb. 28: Ergebnis zur Verständlichkeit der Einleitung (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Etwas unklar war mir der Unterschied zwischen vestibulärer und propriozeptiver Wahrnehmung. Sonst verständlich und umfassend genug, um als Einleitung bzw. Grundlage für die Übungssammlung zu dienen.

Sie könnte vielleicht sogar noch etwas ausführlicher sein :)

Abb. 29: Kommentare zur Verständlichkeit der Einleitung

Die Testperson, welche weder dagegen ist noch zustimmt (3), führte in den Kommentaren aus, dass ihr der Unterschied zwischen vestibulärer und propriozeptiver Wahrnehmung noch unklar ist.

Abb. 30: Ergebnis zur Verständlichkeit der Durchführung der Übungen (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Die Durchführung der Übungen wurde als gut verständlich und die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen als angemessen angegeben. 88.9% stimmen dieser Aussage vollkommen zu und gaben an ca. 5 Minuten für die Vorbereitung zu benötigen.

Abb. 31: Ergebnis zur Umsetzung in der Praxis (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)

Die Testperson, welche der Aussage fast nicht zustimmt (2), führt in den Kommentaren aus, dass dies an fehlenden Materialien lag. Aufgrund der Ergebnisse und den Kommentaren wird geschlossen, dass das Produkt in der Praxis bereits gut eingesetzt werden kann.

Durch die qualitative Analyse (vgl. Anhang B.5) konnten folgende Punkte identifiziert werden, wie die Übungssammlung noch verbessert werden kann.

- In der theoretischen Einführung muss der Unterschied zwischen vestibulärer und propriozeptiver Wahrnehmung klarer herausgearbeitet werden. Von einer Testperson wird der Umfang als angemessen angegeben, eine andere wünschte sich mehr Infos in der Theorie. Eine Möglichkeit ist es, weiterführende Literaturtipps anzugeben. Dies kann zudem eine vertiefte Auseinandersetzung zugänglicher gestalten.

- Von drei Personen wurden noch Fotos für die Übungen vorgeschlagen. So können die Übungen noch besser veranschaulicht werden.
- Zudem wurde der Vorschlag gebacht, eine Checkliste für das Material hinzuzufügen. Eine Person fragte mich nach dem Erhalt der Übungssammlung, wo gewisse Materialien bestellt werden können. Eine Verbesserungsmöglichkeit ist das Erarbeiten einer Materialliste mit Links zu Produktvorschlägen.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?

9 Antworten

Ja, da motivierend und wenig zeitintensiv

Ja, ist praktisch und übersichtlich.

Ja

Absolut. Sehr abwechslungsreich und auflockernd.

Ja. Die Übungen sind sehr einfach und schnell umsetzbar. Das Material ist meist schon vorhanden.

Ja grundsätzlich schon - ich denke sie könnte noch etwas ausgeführt werden zB mit mehr Variationen oder Bildern, Checkliste für benötigtes Material o.ä.

ja

Ich habe die Übungssammlung als benutzerfreundlich erlebt. Die Unterteilung in taktile, vestibuläre, propriozeptive Wahrnehmung habe ich als hilfreich empfunden, ferner ist die Präsentation übersichtlich gestaltet: grosses Schriftbild, Absätze.

Abb. 32: Antworten zu der Benutzerfreundlichkeit der Übungssammlung

Aufgrund dieser Stimmen, wird interpretiert, dass das Ziel, sprachtherapeutische Inhalte in einen lustvollen, eigenaktiven und handlungsorientierten Kontext einzubetten, bei welchem die Übungen auf das Kind angepasst werden können, erreicht werden konnte.

7. Diskussion

7.1. Erkenntnisse aus der Literaturrecherche

In dieser Arbeit werden zwei grundsätzlich voneinander unabhängige Störungsbilder untersucht und die Frage gestellt, ob ein Zusammenhang besteht. Dabei die Existenz einer sensorischen Integrationsstörung, genauso wie die dafür entwickelte Therapie *SI* umstritten (vgl. Kap. 2.6). Die Literaturrecherche macht deutlich, wie weitreichend die Folgen von LRS für die Betroffenen sein können und wie breit das Spektrum der Symptomatik und Komorbiditäten ist. Aufgrund der weitreichenden Auswirkungen ist unbestritten, dass eine erfolgreiche Therapie für den Alltag der Betroffenen eminent wichtig ist. Entsprechend viele Studien und Konzepte für die LRS-Therapie existieren. Nicht immer folgen diese den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Am wirksamsten haben sich Ansätze erwiesen, welche an den unmittelbar an für das Lesen und Schreiben relevanten Fähigkeiten ansetzen (vgl. Kap. 3.4).

Dem gegenüber stehen Förderkonzepte, welche sich auf die grundlegenden Funktionen wie die Wahrnehmung konzentrieren. Hierzu gehört auch die *SI*. Ayres (2005) erklärt, dass höhere Hirnfunktionen wie das Lesen und Schreiben auf vielfältigen Erfahrungen mit Ganzkörperbewegungen beruhen. Daher soll zunächst an den Grundlagen gearbeitet werden und ein spezifisches Training von Lesefähigkeiten erst dann zum Einsatz kommen, wenn anders keine Verbesserung erzielt werden kann. Sie berichtet von verbesserten Leistungen im Lesen durch eine Behandlung mit vestibulärer, taktiler und propriozeptiver Reizsetzung. Erklärt wird dies durch eine Verbesserung der Hirnstammfunktion, welche die Anforderungen des Lesens besser verarbeiten kann (Ayres, 2005). Naghibosaddat, Rezoni und Salahian (2021) untersuchten, ob durch «sensory-based Interventions» das auditive Kurzzeitgedächtnis verbessert werden kann: Sie kommen zum Ergebnis, dass *SI* einen positiven Effekt haben kann und eine effiziente Behandlung von LRS darstellt. Dieses Ergebnis ist aufgrund von Studien und Stellungnahmen anderer Forscher:innen kritisch zu hinterfragen und sollte in weiteren Studien mit grösseren Kontrollgruppen untersucht werden. Dabei ist zentral, dass die Lese- und Rechtschreibfertigkeiten direkt überprüft werden und nicht nur die Ergebnisse von Tests des auditiven Gedächtnisses und der auditiven Differenzierung. Die Ergebnisse solcher Tests lassen keine direkten Rückschlüsse auf die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu.

Eine Studie, in welcher Kinder mit LRS mit einem «psychomotorischem Training» therapiert wurden, konnte zeigen, dass sich die Lese-Rechtschreib-Leistungen leicht verbesserten. Das «psychomotorische Training» orientiert sich im Inhalt stark an der *SI*. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe, welche ausschliesslich Lese- und Rechtschreib-Übungen durchführte, konnten zudem positive Veränderungen auf die emotionale Befindlichkeit und das Selbstwertgefühl erzielt werden. Zusammenfassend bedeutet dies, dass die Übungen insbesondere bei Kindern

mit LRS und Sekundärsymptomen im emotionalen Bereich eine wertvolle Ergänzung im Rahmen einer multimodalen Therapie darstellen können (Suchodoletz, 2006).

Mannhaupt (2006) führt auf, dass in den 1970-er-Jahren Studien durchgeführt wurden, welche versuchten mit der Förderung der grundlegenden Funktionen wie der Verarbeitung von auditiven und visuellen Reizen, die Lese- und Rechtschreibleistung von Kindern zu verbessern. Die Annahme war, dass die Schwierigkeiten im Lese- und Schreiberwerb eine Folge fehlender sensomotorischer Reifung seien. Die Förderprogramme konnten keine Leistungsverbesserung erzielen. Auch eine Metastudie zu alternativen Behandlungsmethoden von LRS kommt zu dem Ergebnis, dass Training der Bewegungswahrnehmung oder propriozeptiven Wahrnehmung keinen Effekt auf die Lesefähigkeit von Kindern mit LRS habe (Geredakis et al., 2017).

7.2. Beantwortung der Fragestellung

Die Leitfrage dieser Arbeit, «Wie kann das Konzept der *Sensorischen Integration* nach Jean Ayres in der Therapie von LRS genutzt werden?» kann auf vielfältige Weise beantwortet werden: Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass sich die effektive Förderung von Kindern mit LRS konkret auf schriftsprachliche Inhalte und Lernstrategien ausrichtet, welche an die Entwicklung des Kindes angepasst sind (Mannhaupt, 2006). Dem gegenüber ist die empirische Situation in Bezug auf die *SI* – besonders in Zusammenhang mit LRS – deutlich umstrittener (vgl. Kap. 2.6). Daher konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Therapie von LRS, welche mit Elementen der *SI* ergänzt wird. Ein grosser Vorteil der Kombination der *SI* mit der LRS-Therapie liegt darin, dass durch die Multimodalität, die Bewegung und das gleichzeitige Ansprechen mehrere Sinnessysteme positive Auswirkungen auf die Motivation sowie Verhaltensauffälligkeiten erreicht werden können (Suchodoletz, 2006). Etwa die Hälfte der Kinder mit einer LRS zeigt auch Symptome von ADHS (Banaschewski et al., 2000; Scheere-Neumann, 2018). Rahmania und Wulandari (2010) konnten aufzeigen, dass sich *SI-Therapie* positiv auf die Aspekte der Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität auswirkt. Dies und die Überschneidungen in der Symptomatik beantworten nicht direkt die Frage, sie zeigen jedoch auf, warum es Sinn macht, über das «Wie» überhaupt nachzudenken.

Ganz konkret wird die Frage anhand der Übungen aus der Übungssammlung beantwortet. Dabei wurden Elemente aus der LRS-Therapie mit Übungen für die vestibuläre, propriozeptive und taktile Wahrnehmung komplementiert. Zudem wurde darauf geachtet, die Kernprinzipien der *SI* einfließen zu lassen. Die Übungen sollen durch Bewegungselemente die Kinder motivieren und ihre Aufmerksamkeit steigern (vgl. Kap. 6.2.1.2). Sie können an die jeweiligen Bedürfnisse und logopädischen Ziele angepasst werden und stellen dadurch die passende Herausforderung dar. Durch die spielerischen Elemente kann der innere Antrieb von Kindern geweckt werden, wodurch sie aktiv handelnd lernen.

7.3. Reflexion der Übungssammlung

Die Ziele der Übungssammlung konnten grösstenteils erreicht werden. Es handelt sich um ein Produkt, welches im Therapiealltag eingesetzt werden kann. Dabei vereint es die LRS-Therapie gewinnbringend mit Teilen der *SI*. Sie wurde als benutzerfreundlich erlebt und konnte die Kinder zum Lesen und Schreiben motivieren.

Verbesserungspotenzial besteht bei der Einführung in die Theorie. Ebenso kann die Übungssammlung mit weiteren Wahrnehmungsbereichen und Übungsbereichen der LRS-Therapie optimiert werden. Durch Bilder kann ein verbessertes Verständnis erreicht werden.

Nicht alle Übungen sind für alle Kinder gleichermassen geeignet. Ein Kind, welches schnell abgelenkt ist, kann durch den multimodalen Zugang überfordert werden. Es profitiert möglicherweise mehr von Übungen, welche vorbereitend als Einstieg vor der Übung durchgeführt werden. Das Lesen und Schreiben findet anschliessend stark strukturiert am Tisch statt. Die individuellen Bedürfnisse und Stärken eines Kindes müssen in der Therapie stets berücksichtigt werden, dies gilt auch für die Übungssammlung.

7.4. Limitationen

Eine grosse Limitation ist durch die begrenzte Anzahl Studien zur *SI* im Zusammenhang mit dem Lese- und Schreiberwerb gegeben. Vorhandene Quellen entsprechen nicht immer den besten wissenschaftlichen Standards und/oder sind bereits über 40 Jahre alt.

In Bezug auf die Übungssammlung besteht durch die kleine Testgruppe eine Limitation. Die Rückmeldung erfolgte über einen Onlinefragebogen und kann stark subjektiv geprägt sein. Über die Wirksamkeit der Intervention und längerfristige Ergebnisse kann keine Aussage gemacht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde nicht untersucht, ob die Kinder Symptome einer sensorischen Integrationsstörung oder andere Auffälligkeiten zeigen. Die Kontextfaktoren wurden nicht genau kontrolliert und können das Ergebnis auf mannigfaltige Art beeinflusst haben.

Nur weil sich Symptome überschneiden und Gemeinsamkeiten in den Störungsbildern und Therapien vorhanden sind, kann noch lange nicht daraus gefolgert werden, dass eine gemeinsame Ursache besteht oder sich die Kombination von Interventionen sich als effizient erweist.

8. Ausblick

Aufgrund der grossen Zahl an Menschen mit LRS wird fortlaufend am Störungsbild geforscht und es werden Therapiekonzepte weiterentwickelt. Die stetige Auseinandersetzung mit neuen Forschungsergebnissen und aktuellen Therapiekonzepten begleitet Logopäd:innen über die gesamte Berufszeit.

Viele Fragen zur Wirksamkeit der *SI* sind noch offen. Darunter auch die Frage, ob die Intervention nun wirksam ist oder nicht und falls ja, welche Elemente einen Einfluss haben. Falls die Wirksamkeit belegt wird, kann der Zusammenhang zwischen Spracherwerbsstörungen und sensorischen Integrationsstörungen untersucht werden, was wiederum zu weiteren Fragen bezüglich der Anwendung der *SI* in der Logopädie führt. Die vorliegende Arbeit wirft die Frage auf, ob aufgrund der Überschneidungen in der Symptomatik ein Zusammenhang zwischen sensorischen Integrationsstörungen und LRS besteht und falls ja, ob Elemente der *SI* gewinnbringend in der Therapie eingesetzt werden können.

In direktem Zusammenhang mit der Übungssammlung kann deren Wirksamkeit in einem kontrollierten Umfeld über einen längeren Zeitraum erforscht werden. Dabei kann auch untersucht werden, ob die Übungssammlung für weitere Berufsgruppen wie Ergotherapeut:innen oder schulische Heilpädagog:innen von Nutzen ist.

A. Verzeichnisse

A.1 Literaturverzeichnis

- Ayres, J. (2005). *Bausteine der kindlichen Entwicklung Sensorische Integration verstehen und anwenden Das Original in moderner Neuauflage* (5., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Ayres, J.A. & Marr, D.B. (2002). Sensorische Integrations- und Praxietests. In A.G. Fisher, E.A. Murray & A.C. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis* (2. Aufl.) (S. 333-382). Berlin: Springer.
- Banaschewski, T., Tiffin-Richards, M., Hasselhorn, M. & Rothenberger, A. (2000). Komorbidität von hyperkinetischer Störung und Legasthenie am Beispiel phonologischer, semantischer und syntaktischer Sprachfähigkeiten bei Kindern. *Sprache Stimme Gehör*, 24, 106-112.
- Barghandan, R., Dadgar, H., Raji, P. & Maroufizadeh, S. (2023). The Role Of Fine Motor Abilities In Reading Components: A Cross-Sectional Study In Children With And Without Dyslexia. *Iran J Child Neurol*, 17(4), 23-33.
- Barth, K. (2020). *Lernschwächen früh erkennen im Vorschul- und Grundschulalter* (7., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Breitenbach, E. & Weiland, K. (2010). *Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Cermak S. A., Ward, E. A. & Ward L. M. (1986). The Relationship Between Articulation Disorders and Motor Coordination in Children. *The American Journal of Occupational Therapy*, 40(8), 546-550. <http://doi.org/10.5014/ajot.40.8.546>
- Chandler, P. & Tricot, A. (2015). Mind your body: the essential role of body movements in Children's learning. *Educ Psychol*, 27, 365–370. <http://doi.org/10.1007/s10648-015-9333-3>
- Fisher, A. G. (2002). Defizite bei der vestibulär-propriozeptiven Verarbeitung, der bilateralen Integration und des Sequenzierens. In A.G. Fisher, E.A. Murray & A.C. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis* (2. Aufl.) (S. 115-174). Berlin: Springer.
- Fisher, A.G. & Murray, E.A. (2002a). Einführung in die Theorie der Sensorischen Integration. In A.G. Fisher, E.A. Murray & A.C. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis* (2. Aufl.) (S. 3-42). Berlin: Springer.

- Fisher, A.G. & Murray, E.A. (2002b). Umsetzung der Theorie in direkte Behandlung – eine Kunst und Wissenschaft zugleich. In A.G. Fisher, E.A. Murray & A.C. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis* (2. Aufl.) (S. 409- 500). Berlin: Springer.
- Galuschka, K. & Schulte-Körne, G. (2016). Klinische Leitlinie. Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibstörung. *Deutsches Ärzteblatt International*, 113, 279–286. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0279>
- Geredakis, A., Vergou, M. & Zakopoulou, V. (2017). Complementary and Alternative Approaches to Therapeutic Dyslexia Intervention. *World Journal of Research and Review*, 4(5), 36-50.
- Geries, K. (2012). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe* (3., überarbeitete Aufl.). Rossdorf: Schulz-Kirchner.
- Huemer, S., Poltner, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen* (überarbeitete Neuauflage). Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Ise, E., Engel, R.R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Lese-Rechtschreibstörung?. *Kindheit und Entwicklung*, 21, 122-136.
- Karch, D., Gross-Selbeck, G., Pietz, J. & Schlack, H.G. (2003). Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropädiatrie. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151, 218-220.
- Klassert, A. (2021). Phonologische Bewusstheit und ihre Bedeutung für den Schriftspracherwerb im Deutschen. In S. Niebuhr-Siebert (Hrsg.), *Lese- und Schreiberwerb Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten* (S. 51-56). Stuttgart: Georg Thieme.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie – LRS Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (5., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kuckarzt, U. (2014). *Mixed Methods Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer.
- Kurtenbach, S. & Klein, D. (2022). *SIKiT: Sensorische Integration in der Kindersprachtherapie* (2. Aufl.). Köln: ProLog.
- Leite Romero, A.C., Banzato Stenico, M., Sampaio de Oliveira, L., Sartori Franco, E., Aparecida Capellini, S. & Figueiredo Frizzo, A.C. (2018). Vectoelectroystagmography in

- children with dyslexia and learning disorder. *Speech, language, hearing sciences and education journal*, 20(4), 442-449. <http://doi.org/10.1590/1982-0216201820412717>
- Mailloux, Z., Mulligan, S., Roley, S.S., Blanche, E., Cermak, S., Coleman, G.G., ... C.J. Lane. (2011). Verification and clarification of patterns of sensory integrative dysfunction. *American Journal of Occupational Therapy*, 65, 143–151. <http://doi.org/10.5014/ajot.2011.000752>
- Mannhaupt, G. (2006). Ergebnisse von Therapiestudien. In W. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2., überarbeitet und erweiterte Aufl.) (S. 93-110). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Marx, P. (2004). *Intelligenz und Lese- Rechtschreibschwierigkeiten. Macht es Sinn, Legasthenie und allgemeine Lese- Rechtschreibschwäche zu unterscheiden?* Hamburg: Dr. Kovac.
- Mayer, A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Moll K., Kunze S., Neuhoff, N., Bruder, J. & Schulte-Körne, G. (2014) Specific Learning Disorder: Prevalence and Gender Differences. *PLoS ONE*, 9(7), 1-8. <http://doi:10.1371/journal.pone.0103537>
- Moll, K. & Landerl, K. (2009). Double dissociation between reading and spelling deficits. *Scientific Studies of Reading*, 13 (5), 359-382. <http://doi.org/10.1080/10888430903162878>
- Mulligan, S. (1998). Patterns of Sensory Integration Dysfunction: A Confirmatory Factor Analysis. *The American Journal of Occupational Therapy*, 52(10), 819-828.
- Murray, E.A. (2002). Hemisphärenspezialisierung. In A.G. Fisher, E.A. Murray & A.C. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis* (2. Aufl.) (S. 281-332). Berlin: Springer.
- Naghbosaddat, R., Hashemi Rezoni, H. & Salehian, A. (2021). The effectiveness of sensory integration-based therapy on auditory memory and auditory sensitivity of students with dyslexia. *J Child Ment Health*, 8(4), 43-54.
- Neumann, J., Artelt, C., Schneider, W. & Stant, P. (2010). Lesekompetenz von PISA 2000 bis PISA 2009. In E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O. Köller, M. Prenzel ... P. Stanat (Hrsg.), *Pisa 2009 Bilanz nach einem Jahrzehnt* (S. 23-72). Münster: Waxmann.

- Norris, E., Shelton, N., Dunsmuir, S. Duke-Williams, O. & Stamatakis, E. (2015). Virtual field trips as physically active lessons for children: a pilot study. *BMC Public Health*, 15, 366. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1706-5>
- Nunzi, M., Sylos Labini, F., Meli, A., Baldi, S., Rufarelli, D. & Di Brina, C. (2018). Static Balance Performance and Sensory Integration Abilities of Children with Dyslexia and Developmental Coordination Disorder. *CHIRA*, 150-155. <https://doi.org/10.5220/0006930601500155>
- O'Brien, G., Yeatman, J. (2020). Bridging sensory and language theories of dyslexia: Toward a multifactorial model. *Developmental Science*, 24, 1-15. <https://doi.org/10.1111/desc.13039>
- Parham, L.D., Cohn, E.S., Spitzer, S., Koomar, J.A., Miller, L.J., Burke, J.P., ... Summers, C. A. (2007). Fidelity in sensory integration intervention research. *Department of Occupational Therapy Faculty Papers*, 3, 216-227.
- Petrigna, L., Thomas, E., Brusa, J., Rizzo, F., Scardina, A., Galassi, C. ... Bellafiore, M. (2022). Does Learning Through Movement Improve Academic Performance in Primary Schoolchildren? A Systematic Review. *Front. Pediatr*, 10, 1-13. <http://doi.org/10.3389/fped.2022.841582>
- Pollock, N. (2011). Sensory integration: A review of the current state of evidence. *Occupational therapy now*, 11.4, 6-10.
- Ptok, M., Berendes, K., Gottal, S., Grabherr, B., Schneeberg, J. & Wittler, M. (2007). Lese-Rechtschreibstörung Die Bedeutung der phonologischen Informationsverarbeitung für den Schriftspracherwerb. *HNO*, 55, 737-747. <http://doi.org/10.1007/s00106-007-1596-7>
- Rahmania, T. & Wulandari, D. (2010). Effectiveness of Sensory Integration Therapy in Children with ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). *Anima, Indonesian Psychological Journal*, 26(1), 69-75.
- Ramus, F., Pidgeon, E. & Frith, U. (2003). The relationship between motor control and phonology in dyslexic children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 44(5), 712–722.
- Reichenbach C. (2023). Sensorische Integration nach Ayres/Ayres Sensory Integration. In C. Reichenbach (Hrsg.), *Handbuch heilpädagogischer Konzepte und Methoden Ein Leitfa-den für die Praxis* (S. 237-244). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Roch, S. (2017). Der Mixed-Methods-Ansatz. In Winkel, J., Fichten, W. & Grossmann, K. (Hrsg.), *Forschendes Lernen an der Europa-Universität Flensburg – Erhebungsmethoden* (S. 95-110). Flensburg: Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rosenkötter, H. (2021). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter Eine neuropädagogische Einführung* (2., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schneider, W. & Küspert, P. (2006). Frühe Prävention der Lese-Rechtschreib-Störungen. In W. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2., überarbeitet und erweiterte Aufl.) (S. 111-134). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schnitzler, C. (2021). Lese- und/oder Rechtschreibstörungen. In S. Niebuhr-Siebert (Hrsg.), *Lese- und Schreiberwerb Eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten* (S. 139-157). Stuttgart: Georg Thieme.
- Schulte-Körne, G. (2001): Genetics of reading and spelling disorder. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42(8), 985–997. <http://doi.org/10.1111/1469-7610.00797>
- Schulte-Körne, G. (2006). Lerntheoretisch begründete Therapieverfahren bei der Lese-Rechtschreib-Störung. In W. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2., überarbeitet und erweiterte Aufl.) (S. 33-57). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2017). Lese- und/oder Rechtschreibstörung Symptomatik, Diagnostik und Behandlung. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 165, 476–481.
- Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 3, 1-5. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>
- Shoval, E., Sharir, T., Arnon, M. & Tenenbaum, G. (2017). The Effect of Integrating Movement into the Learning Environment of Kindergarten Children on their Academic Achievements. *Early Childhood Education Journal*. 46(2). 355-364. <http://doi.org/10.1007/s10643-017-0870-x>
- Spitzer, S. & Smith Roley, S. (2004). Sensorische Integration neu gesehen: Die Philosophie hinter der Praxis. In S. Smith Roley, E.I. Blanche & R.C. Schaaf (Hrsg.), *Sensorische Integration Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 3-30). Heidelberg: Springer.

- Suchodoletz, W. (2006). Alternative Therapieangebote im Überblick. In W. Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2., überarbeitet und erweiterte Aufl.) (S. 168-279). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Suchodoletz, W. (2010). Übersichtsarbeit Konzepte in der LRS-Therapie. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 38(5), 329-339.
- Tung, L., Lin, C., Hsieh, C., Chen, C., Huang, C. & Wang, C. (2013). Sensory integration dysfunction affects efficacy of speech therapy on children with functional articulation disorders. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 9, 87-92.
<https://doi.org/10.2147/NDT.S40499>
- Waubert de Puiseau, M.L. (2010). Durch Bewegung zur Ruhe und Konzentration – Sprechtherapie unter Einbezug von Übungen aus der sensorischen Integrationstherapie (übergreifende Fallbeschreibung). In G. Böhme (Hrsg.), *Komplementäre Verfahren bei Kommunikationsstörungen für Logopäden, Sprachtherapeuten und Ärzte* (S. 150-159). Stuttgart: Georg Thieme.
- Windsor, M., Smooth Roley, S. & Szklut, S. (2004). Beurteilung der Sensorischen Integration und Praxis. In S. Smith Roley, E.I. Blanche & R.C. Schaaf (Hrsg.), *Sensorische Integration Grundlagen und Therapie bei Entwicklungsstörungen* (S. 231-264). Heidelberg: Springer.

A.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Der Prozess der sensorischen Integration (Ayres, 2005, S. 75)	5
Abb. 2: Die phonologische Informationsverarbeitung (Mayer, 2016, S. 69).....	14
Abb. 3: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Graphem-Phonem-Korrespondenz zur propriozeptiven Wahrnehmung.....	30
Abb. 4: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Silbenteppiche zur taktilen Wahrnehmung.....	30
Abb. 5: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Sichtwortschatz zur vestibulären Wahrnehmung.....	31
Abb. 6: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich gemeinsames Lesen zur taktilen Wahrnehmung.....	31
Abb. 7: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Silbengliederung zur propriozeptiven Wahrnehmung.....	32
Abb. 8: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Phonem-Graphem-Korrespondenz zur propriozeptiven Wahrnehmung.....	32
Abb. 9: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich lautgetreue Wörter zur vestibulären Wahrnehmung.....	33
Abb. 10: Auszug aus der Übungssammlung im Bereich Satzebene zur taktilen Wahrnehmung	33
Abb. 11: Ausschnitt aus dem Fragebogen zu den Übungsbereichen.....	35
Abb. 12: Ausschnitt aus dem Fragebogen als Beispiel für die Rating-Skala mit dem Kommentarfeld.....	35
Abb. 13: Ausschnitt aus dem Fragebogen und Darstellung des negativ gepolten Items	36
Abb. 14: Ergebnis zur Konzentration (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu).....	38
Abb. 15: Kommentare zur Konzentration.....	39
Abb. 16: Ergebnis zur Ablenkbarkeit (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	39
Abb. 17: Kommentare zur Ablenkbarkeit	39
Abb. 18: Ergebnis zur Eigenaktivität (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu).....	40
Abb. 19: Kommentare zur Eigenaktivität.....	40

Abb. 20: Ergebnis zur Handlungskompetenz (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	41
Abb. 21: Kommentare zur Handlungskompetenz	41
Abb. 22: Ergebnis zur Motivation (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	42
Abb. 23: Kommentare zur Motivation	42
Abb. 24: Ergebnis zur Neugierde (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	42
Abb. 25: Kommentare zur Neugierde	42
Abb. 26: Antworten zur Auswahl der Übungen	43
Abb. 27: Ergebnis zur Möglichkeit der individuellen Anpassung (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	44
Abb. 28: Ergebnis zur Verständlichkeit der Einleitung (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	44
Abb. 29: Kommentare zur Verständlichkeit der Einleitung	44
Abb. 30: Ergebnis zur Verständlichkeit der Durchführung der Übungen (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	45
Abb. 31: Ergebnis zur Umsetzung in der Praxis (1 = stimme nicht zu, 5 = stimme vollständig zu)	45
Abb. 32: Antworten zu der Benutzerfreundlichkeit der Übungssammlung	46

A.3 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Symptomatik einer LRS (Schulte-Körne, 2017, S. 477)	17
Tab. 2: Kombination der definierten Suchbegriffe der ersten Unterfrage	21
Tab. 3: Kombination der definierten Suchbegriffe für die zweite Unterfrage Teil a	22
Tab. 4: Kombination der definierten Suchbegriffe für die zweite Unterfrage Teil b	22
Tab. 5: Kodierung des Fragebogens (vgl. auch Anhang B.4).....	37

B. Anhang

B.1 Übungssammlung

Nachfolgend wird die Übungssammlung aufgeführt.

ANNINA JÖRIMANN

SENSORISCHE INTEGRATION
IN DER THERAPIE VON
LESE-RECHTSCHREIB-STÖRUNGEN

EINE ÜBUNGSSAMMLUNG

Inhalt

Einführung.....	1
Sensorische Integration.....	2
Taktile Wahrnehmung	3
Vestibuläre Wahrnehmung	3
Propriozeptive Wahrnehmung	3
Übungssammlung	4
Lesen.....	4
Graphem-Phonem-Korrespondenz	5
Silbenteppiche.....	6
Sichtwortschatz	7
Tandemlesen	8
Schreiben.....	9
Silbengliederung.....	9
Phonem-Graphem-Korrespondenz	10
Lautgetreue Wörter	11
Satzebene.....	12
Literaturverzeichnis.....	13

Einführung

Im Rahmen der Bachelorarbeit des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurde diese Übungssammlung erstellt. Das Ziel ist es, einen kleinen Teil der Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das Konzept der Sensorischen Integration mit der Therapie von Lese-Rechtschreib-Störungen (LRS) zusammengeführt werden könnte. Die Sensorische Integration wird hauptsächlich im Bereich der Ergo- und vermehrt auch in der Physiotherapie eingesetzt. In der Logopädie hat es sich vor allem im Bereich des Autismus etabliert und wird zunehmend auch im Frühbereich eingesetzt.

Mit dieser Übungssammlung kann weder der umfassenden sensorischen Integrationsbehandlung noch einer wissenschaftlich fundierten LRS-Therapie Rechnung getragen werden. Vielmehr soll es als Instrument dienen, um neue Möglichkeiten aufzeigen, wie die LRS-Therapie mit Kernprinzipien der Sensorischen Integration kombiniert werden kann. Sprachtherapeutische Inhalte werden in einen lustvollen, eigenaktiven und handlungsorientierten Kontext eingebettet.

Studien zur Wirksamkeit der Sensorischen Integration bei LRS liegen derzeit nicht vor. In einer Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen und Metastudie wird jedoch auf den positiven Einfluss von Bewegung auf das Lernen hingewiesen.^{1,2,3,4} Da bei der Sensorischen Integration Wahrnehmung und Bewegung im Vordergrund stehen, ist davon auszugehen, dass sich dies positiv auf den Therapieerfolg auswirken kann.

Die Übungssammlung erläutert im ersten Kapitel die für die Therapie relevanten Merkmale sensorischer Integration und führt die drei Bereiche der taktilen, vestibulären sowie propriozeptiven Wahrnehmung ein. Anschließend werden im Kapitel «Übungssammlung» einige einleitende Hinweise zur Durchführung gegeben. Die Übungssammlung ist in drei Abschnitte gegliedert. Sie beinhaltet sowohl für das Lesen als auch für das Schreiben jeweils

¹ Vgl. Petrigna et al., 2022

² Vgl. Shoval, Sharir, Arnon & Tenenbaum, 2017

³ Vgl. Norris, Shelton, Dunsmuir, Duke-Williams & Stamatakis, 2015

⁴ Vgl. Chandler & Tricot, 2015

Begriffsklärung: Sensorische Integration

Das Konzept der Sensorischen Integration wurde von Jean Ayres entwickelt. Es setzt sich aus den Wörtern sensorisch und «Integration»- Verarbeitung, Verknüpfung und Ordnung- zusammen.¹ Die Sensorische Integration beinhaltet gemäss ihrer Definition «die Fähigkeit, Sinneseindrücke zu ordnen, um sie sinnvoll nutzen zu können.»²

Die Grundidee des Konzeptes ist die Darbietung von Sinnesreizen- in einer für das Kind angepassten Form dosiert- damit diese Sinnesempfindungen erfolgreich integriert und verarbeitet werden können.³ Sie verfolgt dadurch das Ziel: «dem Kind zu adäquaten körperlichen, emotionalen und kognitiven Funktionen zu verhelfen.»⁴

Als zentrale Elemente des Konzeptes und bedeutsam in Zusammenhang mit dieser Übungssammlung stehen die *Vorläuferfähigkeiten*, der *Inner Drive*, die *Eigenaktivität* und *Handlungsfähigkeit*. Sie sollen die Auswahl der Übungen und der Wahrnehmungsbereiche leiten. Unter dem Begriff *Vorläuferfähigkeiten* wird eine Basis für die Lernbereitschaft verstanden. So wird beispielsweise über eine verbesserte Selbstregulation erreicht, dass sich ein Kind auf die Aufgabe fokussieren kann. Durch den *Inner Drive* werden die Kinder für Lernsituationen motiviert und ihre Entdeckungslust geweckt. Dies führt wiederum zu Spass und ist entsprechend förderlich für das Lernen. Durch eine optimale Gestaltung der Umgebung soll ein eigenständiger Lernprozess aktiviert und Möglichkeiten für die *Eigenaktivität* geschaffen werden. Durch eine erhöhte *Handlungskompetenz* soll erreicht werden, dass das Kind sich als selbstwirksam erlebt und seine Problemlösefähigkeiten gesteigert werden.⁵

¹ Vgl. Ayres, 2005, S. 5

² Ayres, 2005, S. 7

³ Vgl. Ayres, 2005 S. 194

⁴ Ayres, 2005, S. 195

⁵ Vgl. Kurtenbach & Klein, 2022, S. 19

Taktile Wahrnehmung

Das taktile System nimmt Reize über die Haut auf. Dabei nehmen die Rezeptoren Feinheiten in Bezug auf Druck, Beschaffenheit, Temperatur, Schmerz und Bewegung auf. Viele der Berührungsinformationen werden nicht bewusst im Kortex verarbeitet, sondern in niedrigeren Ebenen des Gehirns. Fast alle Bereiche des Gehirns stehen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von taktilen Reizen. Entsprechend wichtig sind diese für die allgemeine Organisation des Nervensystems.¹

Vestibuläre Wahrnehmung

Die vestibuläre Wahrnehmung ist für das subjektive Bewusstsein bezüglich der Position und der Bewegung des Körpers im Raum, den Muskeltonus und das Gleichgewicht sowie die Stabilisierung der Augen im Raum im Verlauf von Kopfbewegungen verantwortlich.² Zusätzlich nimmt sie Informationen zur Schwerkraft auf. Der vestibuläre Sinn liefert dem Gehirn Bezugspunkte, damit visuelle Eindrücke korrekt interpretiert werden können, allein wären diese für die Raumorientierung nutzlos.³

Propriozeptive Wahrnehmung

Unter der Propriozeption wird die Wahrnehmung von Gelenk- und Körperbewegungen sowie die Position des Körpers im Raum verstanden. Sie ist wichtig, um sich im Raum zu orientieren, aber auch um Bewegungsabläufe und Bewegungsgeschwindigkeiten zu steuern. Auch die Kraftdosierung wird durch die Propriozeption beeinflusst. Sie hat grundsätzlich die Aufgabe, eine klare und eindeutige Orientierung der äusseren Umgebung und des Körpers zu liefern.⁴

¹ Vgl. Ayres, 2005, S. 53

² Vgl. Fisher, 2002, S. 125ff

³ Vgl. Ayres, 2005, S. 55

⁴ Vgl. Fisher, 2002, S. 148

Übungssammlung

Die Übungen sind einerseits nach dem Fokus von Lesen und Schreiben gegliedert. Andererseits orientieren sie sich nach unterschiedlichen Entwicklungsstadien, an welche die Therapie von LRS ansetzt. Die Übungen wurden unter dem Aspekt der evidenzbasierten LRS-Therapie ausgewählt und anschließend mit dem Kontext der sensorischen Integration erweitert.¹ Das Setting und der Übungsinhalt sollten sich nach dem Entwicklungsstand sowie den Stärken und Schwächen des zu behandelnden Kindes richten. Die Übungssammlung hat nicht den Anspruch die Therapie von LRS differenziert zu erläutern. Es wird das Fachwissen zu deren Aufbau und Durchführung vorausgesetzt.

Der Anteil der sensorischen Integration kann innerhalb der Übungen variabel austauscht werden, da sie als Anregung gedacht sind. Beispielsweise kann das Blitzlesen auf einem Balance-Board durchgeführt werden oder während des Schreibens kann ein Gewichtskissen für die Tiefenwahrnehmung auf die Knie gelegt werden. Die Übung kombiniert teilweise LRS-Therapie und sensorische Integration. In manchen Fällen bildet der Aspekt der sensorischen Integration den Einstieg in die Therapie, bevor die Übungen wie gewohnt durchgeführt werden.

¹ Vgl. Huemer, Poltner, Schöfl & Landerl, 2019

Lesen: Graphem-Phonem-Korrespondenz

Taktile Wahrnehmung

Dem Kind werden Buchstabenkarten vorgelegt, welche eine Oberflächenstruktur aufweisen. Das Kind befühlt und benennt die Buchstaben. Dabei kann gleichzeitig auch der Schreibablauf geübt werden. Als zusätzliche Möglichkeit kann das Kind eine Schlafmaske anziehen und die Buchstaben ertasten. Alternativ werden die Buchstaben in Sack gelegt und so ertastet, um welchen es sich handelt.

Eine mögliche Erweiterung ist das Sortieren zu einem Bild mit dem entsprechenden Anlaut.

Vestibuläre Wahrnehmung

Das Kind steht auf einem Balance-Board und ihm werden Buchstabenkarten gezeigt. Die Aufgabe des Kindes ist es, den entsprechenden Laut zu sagen. Falls kein Balance-Board zur Verfügung steht, kann auch auf ein Balance-Sitzkissen zurückgegriffen werden.

Propriozeptive Wahrnehmung

Rund um das Trampolin werden Buchstaben verteilt. Das Kind hüpfte oder wippt auf dem Trampolin, bis ein Laut genannt wird. Nun soll es möglichst schnell vom Trampolin auf die entsprechende Karte hüpfen.

Lesen: Silbenteppiche

Taktile Wahrnehmung

Die einzelnen Silben eines Silbenteppichs werden ausgeschnitten und in einer Kiste mit Reis versteckt. Dabei werden die Silben, welche vergraben werden, gleich gelesen oder sie werden vor der Lektion versteckt. Anschliessend werden die Silbenkarten aus der Reiskiste gesucht und auf dem Silbenteppich an die korrekte Stelle gelegt. Sind alle Karten gefunden kann der Silbenteppich als Ganzes gelesen werden.

Vestibuläre Wahrnehmung

Das Kind hat die Aufgabe auf einer wackeligen Oberfläche zu stehen. Dazu eignen sich bspw. zwei Balance-Igel. Der Silbenteppich wird an einem Schrank hängend vorzulesen. Dabei ist es allenfalls hilfreich, wenn der Silbenteppich vergrössert kopiert wird.

Propriozeptive Wahrnehmung

Die zu lesenden Silben werden auf den Treppenstufen verteilt. Anschliessend wird immer eine Stufe runter gehüpft und die Silbe gelesen. Als Wiederholung wird auch zurück nach oben gehüpft und die Silben repetiert. Als Variation in der Schwierigkeit kann auch zweimal auf dem einen und dann zweimal auf dem anderen Bein gehüpft werden.

Lesen: Sichtwortschatz

Taktile Wahrnehmung

Gemeinsam mit dem Kind wird ein Blitzlesegerät gebastelt. Als Dekoration für die Oberfläche werden strukturierte Materialien wie bspw. Moosgummi, Pompons, Filzreste oder Wellkarton gewählt. Diese können während des Lesens befühlt werden.

Vestibuläre Wahrnehmung

Der Sichtwortschatz wird entlang von einem dicken auf dem Boden ausgebreitetem Seil links und rechts verteilt. Das Kind hat anschliessend die Aufgabe, barfuss über das Seil zu gehen und die Wörter möglichst schnell zu lesen. Als Variation kann auch rückwärts gegangen werden oder für jeden Fuss hat es ein Seil, welches leicht anders verläuft.

Propriozeptive Wahrnehmung

Rund um das Kind sind auf dem Boden Wortkarten verteilt. Das Kind hat kleine Sandsäckchen bei sich. Nun wird ihm ein Wort gezeigt und die Aufgabe des Kindes ist es, ein Sandsäckchen auf das gleiche Wort auf dem Boden zu werfen.

Lesen: Tandemlesen

Taktile Wahrnehmung

Als Einstieg in die Therapie werden zum Text passende Gegenstände in einem Sack versteckt. Das Kind darf diese ertasten und soll so das Thema des Textes erraten oder was alles darin vorkommen wird.

Vestibuläre Wahrnehmung

Vor dem Lesen wird als Aktivierung und zur Steigerung der Wachheit eine Gleichgewichtsübung durchgeführt. Dies kann bspw. balancieren auf einem Balance-Board, Seil, Balken oder Poolnudel sein oder auf einem Bein stehen/hüpfen und gleichzeitig einen Ball fangen. Anschließend wird gemeinsam der Text gelesen.

Propriozeptive Wahrnehmung

Das Kind darf sich seinen Lese-Ort aussuchen. Es erhält für die Förderung der Tiefenwahrnehmung ein schweres Kissen oder ein Gewichtstier auf die Beine oder den Rücken.

Schreiben: Silbengliederung

Taktile Wahrnehmung

Mit Strassenkreide darf das Kind draussen die Wörter schreiben und Silbenbögen dazu zeichnen. Alternativ kann die Übung auch an der Wandtafel durchgeführt werden.

Vestibuläre Wahrnehmung

Das Kind steht in einem Reifen. Rundherum werden wie Sonnenstrahlen Seile ausgelegt und am Ende des Strahls eine Zahl hingelegt. Das Kind hört nun Wörter, teilt es in Silben auf und soll über den Sonnenstrahl zu der entsprechenden Zahl balancieren.

Propriozeptive Wahrnehmung

Mit einer Poolnudel oder Spielschwertern werden die Wörter in Silben unterteilt. Bei jeder Silbe wird ein Schlag ausgeführt. Anschliessend werden die Wörter noch aufgeschrieben oder in Sätze integriert und dann verschriftlicht.

Schreiben: Phonem-Graphem-Korrespondenz

Taktile Wahrnehmung

Buchstaben oder Wörter werden dem Kind genannt und seine Aufgabe ist es, diese in Sand oder Salz zu schreiben. Das Kind kann dabei die Finger oder einen dünnen Pinsel verwenden. Anschliessend darf das Kind den Buchstaben oder das Wort sehen, seine Schreibweise vergleichen und sich falls nötig verbessern.

Vestibuläre Wahrnehmung

Beim Schreiben sitzt das Kind auf einem grossen Gymnastikball. Es werden ihm Laute genannt und es darf die entsprechenden Buchstaben schreiben. Die Übung kann auch mit lautgetreuen Wörtern durchgeführt werden. Der Input auf die vestibuläre Wahrnehmung verändert sich, je nachdem, ob das Kind die Füsse auf dem Boden hat oder auf dem Ball kniet.

Propriozeptive Wahrnehmung

Das Kind steht im Raum und ihm werden Buchstaben genannt. Die Aufgabe des Kindes besteht darin, den Buchstaben mit seinem Körper darzustellen. Dabei ist es wichtig, dass das Kind im Vorfeld instruiert wird, die Leserichtung zu berücksichtigen. So kann bspw. die Spiegelung von Buchstaben erkundet werden.

Schreiben: Lautgetreue Wörter

Taktile Wahrnehmung

Für diese Übung wird ein Pop-It-Spielzeug benötigt. Das Kind sieht Bilder oder hört lautgetreue Wörter. Es hat die Aufgabe, für jeden Laut des Wortes ein Feld einzudrücken und das Wort anschliessend zu schreiben. Als Selbstkontrolle können die Bildkarten hinten beschriftet sein oder die vorgelesene Wortliste wird dem Kind zur Verfügung gestellt.

Vestibuläre Wahrnehmung

Auf der einen Seite des Raumes liegen Bildkarten lautgetreuer Wörter. Nun wird mit dem Kind ein kleiner Hindernisparcour aufgebaut. Bspw. können zwei Stühle mit der Lehne zueinander gestellt werden und ein Seil auf den Boden gelegt und einige Reifen verteilt.

Das Kind erhält entweder einen Wörterpass oder ein Blatt Papier auf der anderen Seite des Raumes. Seine Aufgabe ist es nun, über die Hindernisse zu den Wörtern zu gelangen, sich diese möglichst zu merken, zurück zum Papier zu kommen und dann möglichst viele Wörter niederzuschreiben. Wenn die Bilder auf der Rückseite beschriftet sind, kann das Kind am Ende der Übung seine Wörter in einer Selbstkontrolle überprüfen.

Propriozeptive Wahrnehmung

An einer Zielscheibe werden mit Wäscheklammern Bilder lautgetreuer Wörter befestigt. Die Rückseite ist dabei beschriftet. Das Kind darf nun auf die Bilder zielen und wird ein Wort oder das Feld vom Wort getroffen, bekommt das Kind die Bildkarte und soll das Wort schreiben. Zur Selbstkontrolle wird die Bildkarte gedreht und das Kind kann allfällige Fehler suchen und verbessern.

Schreiben: Satzebene

Taktile Wahrnehmung

Als Einstieg in die Übung werden die Hände und Arme mit einem Igelball massiert und so für das Schreiben vorbereitet. Gleichzeitig können dabei Ideen für den Text gesammelt werden oder wichtige Rechtschreibregeln werden besprochen und mündlich repetiert.

Vestibuläre Wahrnehmung

Bei dieser Übung handelt es sich um eine Einstiegsidee zur Aktivierung, bei welcher sich die Kinder bewegen können und die Raumorientierung gefördert wird. Bilder einer Bildergeschichte, Bildkarten oder Wörter, mit welchen eine Geschichte geschrieben werden soll, werden im Raum verteilt oder leicht versteckt. Das Kind soll nun möglichst schnell alle Bilder oder Wörter einsammeln und zum Tisch bringen. Anschliessend wird die Schreibübung durchgeführt.

Propriozeptive Wahrnehmung

Zuerst werden Wortkarten nach Wortarten sortiert in Reifen, welche etwa in einer Reihe auf den Boden gelegt werden, verteilt. Dies kann auch gemeinsam mit dem Kind durchgeführt werden. Anschliessend soll das Kind von Reifen zu Reifen springen und je eine Wortkarte einsammeln. Mit diesen Wörtern werden anschliessend Quatschsätze geschrieben.

Literaturverzeichnis

- Ayres, J. (2005). *Bausteine der kindlichen Entwicklung* (5., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer. <http://doi.org/10.1007/978-3-642-30177-3>
- Chandler, P. & Tricot, A. (2015). Mind your body: the essential role of body movements in Children's learning. *Educ Psychol*, 27, 365–370. <http://doi.org/10.1007/s10648-015-9333-3>
- Fisher, A. (2002). Defizite der vestibulär-propriozeptiven Verarbeitung, der bilateralen Integration und des Sequenzierens. In A. Fisher, E. Murray & A. Bundy (Hrsg.), *Sensorische Integrationstherapie Theorie und Praxis*. (S. 115-170). Berlin: Springer.
- Huemer, S., Poltner, A., Schöfl, M. & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen*. (überarbeitete Neuauflage). Wien: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
- Kurtenbach, S. & Klein, D. (2022). *SIKiT: Sensorische Integration in der Kindersprachtherapie* (2. Aufl.). Köln: ProLog.
- Norris, E., Shelton, N., Dunsmuir, S., Duke-Williams, O. & Stamatakis, E. (2015). Physically active lessons as physical activity and educational interventions: A systematic review of methods and results. *Preventive Medicine*, 72, 116-125. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.12.027>
- Petrigna, L., Thomas, E., Brusa, J., Rizzo, F., Scardina, A., Galassi, C. ... Bellafiore, M. (2022). Does Learning Through Movement Improve Academic Performance in Primary Schoolchildren? A Systematic Review. *Front. Pediatr.*, 10:841582. <http://doi.org/10.3389/fped.2022.841582>
- Shoval, E., Sharir, T., Arnon, M. & Tenenbaum, G. (2017). The Effect of Integrating Movement into the Learning Environment of Kindergarten Children on their Academic Achievements. *Early Childhood Education Journal*. 46(2). 355-364. <http://doi.org/10.1007/s10643-017-0870-x>

B.2 Mails an Testpersonen

Mail als Beilage zum Versenden der Übungssammlung; März 2024:

«Liebe ...

Vielen Dank, dass du dich als Testperson bereiterklärt hast.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Übungssammlung mit dem Ziel, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die LRS-Therapie mit Kernprinzipien der Sensorischen Integration kombiniert werden kann, erstellt. Diese lasse ich dir im Anhang als PDF zukommen. Sie kann online verwendet oder als Broschüre ausgedruckt werden.

In den Frühlingsferien werde ich mich mit einem Fragebogen erneut bei dir melden. Das Ausfüllen dauert ca. 10 Minuten. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du bis dahin einige der Übungen in der Therapie durchführen könntest, damit ich Rückschlüsse aus den Antworten ziehen kann.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit gerne melden.

Vielen liebe Dank für deine Mitarbeit und liebe Grüße

Annina»

Mail als Beilage zum Versenden des Fragebogens; April 2024:

«Liebe ...

Vielen Dank, dass du in letzter Zeit die Übungen in der Therapie getestet hast. Über den untenstehenden Link gelangst du zu einem Fragebogen. Das Ausfüllen dauert ca. 10 Minuten. Du hilfst mir dabei, die Übungssammlung auszuwerten und weiter zu verbessern. Der Fragebogen ist anonym gestaltet, ich sehe nicht, wer welche Antworten gibt.

<https://forms.gle/AzcQz9Wz6t3gqDVn9>

Vielen Dank für's Ausfüllen bis am 03.05. und deine Mithilfe.

Bei Fragen darfst du dich gerne bei mir melden.

Liebe Grüße

Annina»

B.3 Fragebogen leer

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

anninajoerimann@gmail.com [Konto wechseln](#)

 Nicht freigegeben

* Gibt eine erforderliche Frage an

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

1-2 Jahre

2-5 Jahre

5-10 Jahre

über 10 Jahre

Sonstiges: _____

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung
Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme *
als Testperson?

Meine Antwort _____

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Meine Antwort _____

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

Meine Antwort _____

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

Meine Antwort _____

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem- Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem- Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Meine Antwort

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Meine Antwort

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Meine Antwort

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?

Meine Antwort

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollkommen zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollständig zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

	1	2	3	4	5	
Stimme nicht zu	<input type="radio"/>	Stimme vollständig zu				

Kommentar:

Meine Antwort

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *
Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Meine Antwort

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

Meine Antwort

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Zurück

Senden

Alle Eingaben löschen

B.4 Kriterienraster der Evaluation

	Unterkategorien	Items aus dem Fragebogen	Befragte Kernprinzipien
Angaben für die Stichprobe	Zu der Person	Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in? Wie bekannt war dir das Konzept der <i>Sensorischen Integration</i> vor der Teilnahme als Testperson?	
	Zu den Kindern	Bei wie vielen Kindern konntest du die Übungen durchführen? Welche Klasse besuchen die Kinder?	
	Zu den Übungen	Welche Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt? Welche Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?	
Beantwortung der Forschungsfragen	Umsetzung der Kernprinzipien	Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. Das zusätzliche Element der <i>Sensorischen Integration</i> hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. Die Kinder handeln eigenaktiv. Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. Die Übungen habe die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert.	Aufmerksamkeit Inner Drive Eigenaktivität Inner Drive
	Auseinandersetzung mit SI	Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit «sensorischer Integration» auseinandergesetzt.	
	Benutzerfreundlichkeit	Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist. Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert? Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?	Richtige Herausforderung
Überprüfen der Ziele	Niederschwelliger Zugang zu SI	Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert? Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?	
	Anpassbarkeit	Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist. Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übungen auf das Kind anzupassen.	
	Lustvoller, spielerischer Kontext	Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. Die Kinder handeln eigenaktiv. Die Übungen habe die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert.	
Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte... (positives Feedback / Verbesserungsvorschläge & Kritik)			

B.5 Ergebnisse Fragebogenerhebung

Nachfolgend ist zuerst eine zusammenfassende Darstellung der Antworten der Fragebogenerhebung. Anschliessend werden die Antworten einzeln dargestellt, damit Kommentare den entsprechenden Antworten zugeordnet werden können.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

9 Antworten

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson?

9 Antworten

In der Umsetzung bekannt, in der Theorie hingegen noch fremd

War mir bekannt durch div. Weiterbildungen in diesem Bereich und aus der Arbeit mit Kindern an einer HPS

Das Konzept war mir vorher nicht gross bekannt

Gar nicht bekannt

Im Abschlusspraktikum hatte meine Praktikumsleiterin eine Ausbildung in Sensorischer Integration. Später habe ich diesen Bereich jedoch eher vernachlässigt (bis zum Erhalt deiner Übungssammlung).

Ich habe immer wieder am Rande davon gehört, mich aber bisher noch nicht vertieft damit beschäftigt.

Das war mir schon gut bekannt, habe es auch zum Teil eingesetzt

Aus der Ergotherapie war mir das bekannt, aber nicht konkret.

Gut bekannt, seit vielen Jahren.

Anhang

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt?

9 Antworten

Nein, bisher habe ich das nicht gemacht. Dies wohl aus Zeitmangel.

Nein, habe ich nicht.

nein

Nein, leider noch nicht dazu gekommen. Wäre aber sicherlich sehr hilfreich und allenfalls auch mal im Rahmen einer Weiterbildung sehr spannend :-)

ja.

Ich habe festgestellt, dass ich viele der Übungen oder Variationen davon bereits einsetze, allerdings ohne dabei das Konzept im Kopf zu haben. Gerne werde ich mich jetzt noch mehr damit beschäftigen, um die Hintergründe besser zu verstehen.

Ich habe mich bereits vor der Übungssammlung damit auseinandergesetzt

Im Moment keine weitere Auseinandersetzung aufgrund von Zeitmangel, aber ein interessantes Thema.

Nein, weil ich das Konzept schon genügend kannte

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen?

9 Antworten

1

Bei etwa der Hälfte der Therapiekindern, ca. 10

2

1

5

3

Nicht alle Übungen, aber einen Teil davon mit 6 Kindern

bei zwei Kindern

9

Anhang

Welche Klasse besuchen die Kinder?

9 Antworten

1. Kl.

zwischen 1. Kiga bis 5. Klasse

2. und 3. Klasse

2. Klasse

1.-5.

1x 3. Klasse und 2x 4. Klasse

1. bis 4. Klasse

Beide besuchen die zweite Klasse.

2. - 5.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist

9 Antworten

Einerseits habe ich auf den Entwicklungsstand des Kindes geachtet. Auf Satzebene sind wir noch nicht. Andererseits habe ich jene Übungen durchgeführt, die ich gut in meine bestehende Therapie integrieren konnte (Schnelligkeit, Einfachheit, Materialauswahl)

abhängig vom Bedarf und Ressourcen des Kindes

Ich habe die Übungen ausgesucht, die zum jeweiligen Ziel des Kindes passen, die dem Kind spass machen könnten und ohne grossen Vorbereitungsaufwand durchführbar waren.

Nach vorhandenem Material und zudem angepasst an die Lese-Schreib-Stufe des Kindes.

aktuelle Therapieziele, Material schon vorhanden

Platzverhältnisse im Zimmer//bereits vorhandenes Material

Es ist nicht alles mit jedem Kind möglich, oder nicht alles Material war vorhanden

Die Durchführbarkeit der Aufgaben spielte eine Rolle, der Entwicklungsstand des Kindes, die Überlegung, ob dem Kind die Aufgabe Spass macht.

Ich orientiere mich an den Zielen, welche ich für ein Kind formuliert habe.

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar.

9 Antworten

Kommentar:

6 Antworten

Absolut. Die Übungen sind einfach durchführbar und eignen sich für die LRS-Therapie.

Sehr schnell einsetzbar, spannend für Kinder. Auch werden teils abweichende Ideen vorgeschlagen, falls bestimmte Materialien fehlen (z.B. Wandtafel statt Strassenkreide)

Ich werde sicher noch mehr Übungen ausprobieren. Danke für die Sammlung! :-)

Bei Verhaltensauffälligen Kindern, die z.B. eine starke Abwehr gegen das Schreiben haben, kann nicht alles so durchgeführt werden

Die Übungen im taktilen Bereich waren für mich am ehesten umsetzbar. Ich hätte mehr Übungen durchgeführt, wenn ich das entsprechende Material gehabt hätte.

Die Leseübungen auf dem Balance-Board konnte von keinem Kind geleistet werden. ich musste immer als stütze daneben stehen. Auch für mich selbst war die Übung schwierig!

Der Spitzenreiter waren die Karten auf der Treppe. ich habe es mit verschiedenen Kindern auf Buchstaben- / Silben- und Wortebene gespielt. wir hatten immer viel Spass. Die Kinder waren durch die Bewegung sehr motiviert.

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert.

9 Antworten

Etwas unklar war mir der Unterschied zwischen vestibulärer und propriozeptiver Wahrnehmung. Sonst verständlich und umfassend genug, um als Einleitung bzw. Grundlage für die Übungssammlung zu dienen.

Sie könnte vielleicht sogar noch etwas ausführlicher sein :)

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert.

9 Antworten

Die Übungen waren sofort verständlich. Im Sinne einer kleinen Ergänzung bzw. als Supplement wären Fotos oder Übungsbeispiele sicherlich sehr schön und hilfreich :-)

praxisnah; viel Material, das eh schon im Therapieraum vorhanden ist

Sehr klar und verständlich formuliert, teilweise wären vielleicht Bilder hilfreich

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen.

9 Antworten

Da die Übungen lediglich Umsetzungsvorschläge enthalten, kann man das konkrete Sprachmaterial (z.B. Silben) einfach auf das Kind anpassen. Zudem lässt sich die Anzahl an Wiederholungen je nach Konzentration des Kindes minimieren / erhöhen.
Gerade bei Schreibübungen kann man die Übung je nach Entwicklungsstand auch mit dem Kind zusammen durchführen (Finger führen o.ä.).

Die Übungen haben den Kindern auch spass gemacht, sie waren motiviert!

Da der Inhalt der Übungen nicht vorgegeben ist, können die zu übenden Silben bzw. Worte selber bestimmt werden.

Je nach Übung fiel es mir leichter - manche Übungen erlauben mehr Flexibilität als andere.

Einfach nicht immer mit der genau gleichen Übung wie vorgeschlagen...

Die verschiedenen Übungen zum Lesen lassen sich leicht auf die Ebenen der Phonem-Graphem-Korrespondenz, der Silbe /Silbenteppiche / der Wörter anpassen und eignen sich so für Ziele auf verschiedenen Niveaus.

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen.

9 Antworten

Absolut. Für mich war die Vorbereitungszeit auf die Anpassung des Materials beschränkt. Viele Übungen konnte ich bereits von meiner bisherigen Tätigkeit als Logopädin und hatte teils das Material bereits im Therapiezimmer.

Die Übungen die ich ausprobiert habe, haben mir keine grosse Zeit fürs Vorbereiten gekostet, da ich die Materialien schon zur Verfügung hatte.

sehr einfache Durchführung

Manchmal halt mit dem Kind zusammen:)

Je nach Therapieort und Material, das schon vorhanden ist, längerfristig aber schon

da die Anleitung gut verständlich ist, geht es fast nur noch darum, das Material bereit zu legen. Einzelne Übungen konnte ich wegen des Materials nicht genau wie beschrieben durchführen. z.B. habe ich keine Balance-Igel.

Anhang

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?

9 Antworten

5-10 min.

zwischen 5-10 min, vieles war schon vorhanden

5 Minuten

ca. 5 min, um das Material bereit zu legen. Vieles war schon im Therapiezimmer vorhanden. Zudem müssen die Silben und Übungswörter ohnehin vorbereitet werden

2 Minuten

Ich hatte das meiste schon vorhanden, sonst Max. 10'

Einen Teil habe ich schon vorher gemacht, je nachdem, was schon an Materiel vorhanden war kürzer oder länger....

Sehr unterschiedlich, aber länger als gewöhnlich

Kurz, Gute Anleitung, schnell und einfach zu lesen! Material, z.B. Silben und Buchstabenkarten sowie die Mehrzahl der Geräte habe ich sowieso im Therapieraum.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert.

9 Antworten

Das Kind, mit welchem ich die Übungen durchführte, ist generell eher konzentriert und motiviert. Dies war auch bei diesen Übungen der Fall.

Je nach Tagesform (auch psychisch), oder je nachdem ob Inhalt und Lese oder Schreibmotivation genügend vorhanden oder angepasst war - dies v.a. bei den Verhaltensauffälligen

Die Aufgabe Wörter mit Kreide auf den Schulhof zu schreiben und die Silbenbögen darunter zu zeichnen, hat einem Kind sehr viel Spass gemacht und es war hochmotiviert. Dabei kam aber auch heraus, dass das Kind in der Silbengliederung noch nicht so sicher ist, wie ich dachte.

Bewegung stimuliert immer die Konzentration!

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu s...cht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte)

9 Antworten

Nein, im Gegenteil, ich habe eher eine zusätzliche Freude beim Kind wahrgenommen und bin der Überzeugung, dass Sprache gekoppelt mit Bewegung ein Mehrwert ist.

Bei einem Kind war es bei einer Übung der Fall, dass es sich nicht auf das balancieren und lesen gleichzeitig konzentrieren konnte. Ansonsten hat es gut funktioniert.

Kann ich tatsächlich nicht ganz ausschliessen, da das Kind dann teilweise eher "herumgehampelt" hat.

Je nach Kind, bei den sehr lebhaften oder sehr „ungeschickten“ war das teilweise schon der Fall

Meistens nur wenn Kinder von der verlangten Motorik überfordert oder zu müde sind

Es gab einzelne Kinder, welche sowieso aus jeder Übung fantasie reich eine andere Übung machen. So war es auch hier. Z.B. das Rennen treppauf und - runter war wichtiger als das Lesen.

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen)

9 Antworten

Bei meinem "Testkind" stimmt dies auf jeden Fall. Es wollte die Übungen jeweils zu Beginn der Stunde durchführen, woraus ich schliesse, dass es Freude daran hatte.

Je nach Kind sehr oder weniger...

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese)

9 Antworten

Neue Ideen nicht, aber die Freude an der Übung, was an sich schon ein Mehrwert ist.

Wir haben z.B. die Buchstaben noch aus Knete geformt

Je nach Kind unterschiedlich

Meine Beobachtung ist, dass die Aufgaben die Kreativität der Kindern fördern.

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

6 Antworten

Konnte ich nicht beobachten und daher ist eine Aussage für mich nicht möglich

Ich denke dies ist von Kind zu Kind sehr verschieden bzw. individuell. Jedenfalls lassen die Übungen genügend Spielraum offen wie z.B. Anpassung / Steigerung der Bewegungselemente.

Das Balance-Board war sehr schwierig. Die Kinder brauchten und fanden Lösungen. Sie hatten Spass, dass auch ich Lösungen finden musste.

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert.

9 Antworten

Absolut :-) Die Übungen wurden gerne wiederholt, das Lesen / Schreiben wurde beinahe zur Nebensache

Normalerweise schon, aber je nach dem, wie stark die Abneigung schon generell gegen das Schreiben ist (im Sinne Verweigerer, sobald es zu viel wird..

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt?

9 Antworten

Ja, da motivierend und wenig zeitintensiv

Ja, ist praktisch und übersichtlich.

Ja

Absolut. Sehr abwechslungsreich und auflockernd.

Ja. Die Übungen sind sehr einfach und schnell umsetzbar. Das Material ist meist schon vorhanden.

Ja grundsätzlich schon - ich denke sie könnte noch etwas ausgeführt werden zB mit mehr Variationen oder Bildern, Checkliste für benötigtes Material o.ä.

ja

Ich habe die Übungssammlung als benutzerfreundlich erlebt. Die Unterteilung in taktile, vestibuläre, propriozeptive Wahrnehmung habe ich als hilfreich empfunden, ferner ist die Präsentation übersichtlich gestaltet: grosses Schriftbild, Absätze.

Die Bewegung wird sehr geschätzt. Je nachdem, wie gut ein Therapieraum schon ausgerüstet ist, wird es etwas Budget brauchen bis alle Geräte vorhanden sind.

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

7 Antworten

Ich werde einige Übungen weiterhin machen, vielen Dank für die tollen Ideen!

Vielen Dank für die wertvolle Übungssammlung! Hat sehr viel Spass gemacht

SI ist ein wichtiges Thema, das bei mir leider manchmal etwas vergessen geht. Danke für die Sammlung, Annina!

Ich danke dir für die vielen Inspirationen :)

Es ist nicht für jedes Kind das selbe geeignet, je nach Störung, Defizit oder Förderziel, sollte aber ja eigentlich klar sein ;)

Die Aufgaben haben die Kinder sehr motiviert und sie waren mit Freude bei der Sache. Ob die Arbeit langfristig einen Erfolg hat, kann ich aufgrund der Kürze der Zeit nicht beurteilen.

Danke für die gute Übungssammlung. Sie ist eine wirkliche Erweiterung meines logopädischen Repertoires.

Testperson 1

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

In der Umsetzung bekannt, in der Theorie hingegen noch fremd

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Nein, bisher habe ich das nicht gemacht. Dies wohl aus Zeitmangel.

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

1

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

1. Kl.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Einerseits habe ich auf den Entwicklungsstand des Kindes geachtet. Auf Satzebene sind wir noch nicht. Andererseits habe ich jene Übungen durchgeführt, die ich gut in meine bestehende Therapie integrieren konnte (Schnelligkeit, Einfachheit, Materialauswahl)

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Absolut. Die Übungen sind einfach durchführbar und eignen sich für die LRS-Therapie.

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Übungen waren sofort verständlich. Im Sinne einer kleinen Ergänzung bzw. als Supplement wären Fotos oder Übungsbeispiele sicherlich sehr schön und hilfreich :-)

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Da die Übungen lediglich Umsetzungsvorschläge enthalten, kann man das konkrete Sprachmaterial (z.B. Silben) einfach auf das Kind anpassen. Zudem lässt sich die Anzahl an Wiederholungen je nach Konzentration des Kindes minimieren / erhöhen. Gerade bei Schreibübungen kann man die Übung je nach Entwicklungsstand auch mit dem Kind zusammen durchführen (Finger führen o.ä.).

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Absolut. Für mich war die Vorbereitungszeit auf die Anpassung des Materials beschränkt. Viele Übungen kannte ich bereits von meiner bisherigen Tätigkeit als Logopädin und hatte teils das Material bereits im Therapiezimmer.

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
5-10 min.

Subjektive Einschätzung
Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Das Kind, mit welchem ich die Übungen durchführte, ist generell eher konzentriert und motiviert. Dies war auch bei diesen Übungen der Fall.

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Nein, im Gegenteil, ich habe eher eine zusätzliche Freude beim Kind wahrgenommen und bin der Überzeugung, dass Sprache gekoppelt mit Bewegung ein Mehrwert ist.

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Bei meinem "Testkind" stimmt dies auf jeden Fall. Es wollte die Übungen jeweils zu Beginn der Stunde durchführen, woraus ich schliesse, dass es Freude daran hatte.

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Neue Ideen nicht, aber die Freude an der Übung, was an sich schon ein Mehrwert ist.

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

Konnte ich nicht beobachten und daher ist eine Aussage für mich nicht möglich

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

Absolut :-). Die Übungen wurden gerne wiederholt, das Lesen / Schreiben wurde beinahe zur Nebensache

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Ja, da motivierend und wenig zeitintensiv

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Testperson 2

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

War mir bekannt durch div. Weiterbildungen in diesem Bereich und aus der Arbeit mit Kindern an einer HPS
.....

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen
Nein, habe ich nicht.
.....

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

Bei etwa der Hälfte der Therapiekindern, ca. 10
.....

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

zwischen 1. Kiga bis 5. Klasse
.....

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

abhängig vom Bedarf und Ressourcen des Kindes

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
zwischen 5-10 min, vieles war schon vorhanden
.....

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Ja, ist praktisch und übersichtlich

.....

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

.....

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google Formulare

Testperson 3

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Das Konzept war mir vorher nicht gross bekannt

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

nein

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

2

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

2. und 3. Klasse

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Ich habe die Übungen ausgesucht, die zum jeweiligen Ziel des Kindes passen, die dem Kind spass machen könnten und ohne grossen Vorbereitungsaufwand durchführbar waren.

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Übungen haben den Kindern auch spass gemacht, sie waren motiviert!

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Übungen die ich ausprobiert habe, haben mir keine grosse Zeit fürs Vorbereiten gekostet, da ich die Materialien schon zur Verfügung hatte

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?

5 Minuten

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Bei einem Kind war es bei einer Übung der Fall, dass es sich nicht auf das balancieren und lesen gleichzeitig konzentrieren konnte. Ansonsten hat es gut funktioniert.

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
.....

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *
Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?
Ja

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...
Ich werde **einige Übungen weiterhin machen**, vielen Dank für die tollen Ideen!
.....

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Testperson 4

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Gar nicht bekannt

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Nein, leider noch nicht dazu gekommen. Wäre aber sicherlich sehr hilfreich und allenfalls auch mal im Rahmen einer Weiterbildung sehr spannend :-)

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

1

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

2. Klasse

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *
Nach vorhandenem Material und zudem angepasst an die Lese-Schreib-Stufe des Kindes.

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Sehr schnell einsetzbar, spannend für Kinder. Auch werden teils abweichende Ideen vorgeschlagen, falls bestimmte Materialien fehlen (z.B. Wandtafel statt Strassenkreide)

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Etwas unklar war mir der Unterschied zwischen vestibulärer und propriozeptiver Wahrnehmung. Sonst verständlich und umfassend genug, um als Einleitung bzw. Grundlage für die Übungssammlung zu dienen.

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Da der Inhalt der Übungen nicht vorgegeben ist, können die zu übenden Silben bzw. Worte selber bestimmt werden.

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
ca. 5 min, um das Material bereit zu legen. Vieles war schon im Therapiezimmer vorhanden. Zudem müssen die Silben und Übungswörter ohnehin vorbereitet werden
.....

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Kann ich tatsächlich nicht ganz ausschliessen, da das Kind dann teilweise eher "herumgehampelt" hat.
.....

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
Ich denke dies ist von Kind zu Kind sehr verschieden bzw. individuell. Jedenfalls lassen die Übungen genügend Spielraum offen wie z.B. Anpassung / Steigerung der Bewegungselemente

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *
Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?
Absolut. Sehr abwechslungsreich und auflockernd

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...
Vielen Dank für die wertvolle Übungssammlung! Hat sehr viel Spass gemacht

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Testperson 5

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Im Abschlusspraktikum hatte meine Praktikumsleiterin eine Ausbildung in Sensorischer Integration. Später habe ich diesen Bereich jedoch eher vernachlässigt (bis zum Erhalt deiner Übungssammlung).

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

ja.

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

5

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

1.-5.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

aktuelle Therapieziele, Material schon vorhanden

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Ich werde sicher noch mehr Übungen ausprobieren. Danke für die Sammlung! :-)

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

praxisnah; viel Material, das eh schon im Therapieraum vorhanden ist

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
sehr einfache Durchführung

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
2 Minuten

Subjektive Einschätzung
Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Anhang

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5
Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Ja. Die Übungen sind **sehr einfach und schnell umsetzbar**. Das **Material ist meist schon vorhanden**.

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

SI ist ein wichtiges Thema, das bei mir leider manchmal etwas vergessen geht. Danke für die Sammlung, Annina!

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google Formulare

Testperson 6

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Ich habe immer wieder am Rande davon gehört, mich aber bisher noch nicht vertieft damit beschäftigt.

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Ich habe festgestellt, dass ich viele der Übungen oder Variationen davon bereits einsetze, allerdings ohne dabei das Konzept im Kopf zu haben. Gerne werde ich mich jetzt noch mehr damit beschäftigen, um die Hintergründe besser zu verstehen.

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

3

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

1x 3. Klasse und 2x 4. Klasse

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Platzverhältnisse im Zimmer//bereits vorhandenes Material

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

.....

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Sie könnte vielleicht sogar noch etwas ausführlicher sein ;)

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Sehr klar und verständlich formuliert, teilweise wären vielleicht Bilder hilfreich

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Je nach Übung fiel es mir leichter - manche Übungen erlauben mehr Flexibilität als andere.

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Manchmal halt mit dem Kind zusammen.)

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
Ich hatte das meiste schon vorhanden, sonst Max. 10'

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Je nach Kind, bei den sehr lebhaften oder sehr „ungeschickten“ war das teilweise schon der Fall

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
Wir haben z.B. die Buchstaben noch aus Knete geformt

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Ja grundsätzlich schon - ich denke sie könnte noch etwas ausgeführt werden zB mit mehr Variationen oder Bildern, Checkliste für benötigtes Material o.ä.

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

Ich danke dir für die vielen Inspirationen :)

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google Formulare

Testperson 7

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Das war mir schon gut bekannt, habe es auch zum Teil eingesetzt

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Ich habe mich bereits vor der Übungssammlung damit auseinandergesetzt

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

Nicht alle Übungen, aber einen Teil davon mit 6 Kindern

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

1. bis 4. Klasse

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Es ist **nicht alles mit jedem Kind möglich**, oder nicht alles Material war vorhanden

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Bei Verhaltensauffälligen Kindern, die z.B. eine starke Abwehr gegen das Schreiben haben, kann nicht alles so durchgeführt werden

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Einfach nicht immer mit der genau gleichen Übung wie vorgeschlagen...

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Je nach Therapieort und Material, das schon vorhanden ist, längerfristig aber schon

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?

Einen Teil habe ich schon vorher gemacht, je nachdem, was schon an Material vorhanden war kürzer oder länger...

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Je nach Tagesform (auch psychisch), oder je nachdem ob Inhalt und Lese oder Schreibmotivation genügend vorhanden oder angepasst war - dies v.a. bei den Verhaltensauffälligen

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Meistens nur wenn Kinder von der verlangten Motorik überfordert oder zu müde sind

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Je nach Kind sehr oder weniger...

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Je nach Kind unterschiedlich

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:

Normalerweise schon, aber je nach dem, wie stark die Abneigung schon generell gegen das Schreiben ist (im Sinne Verweigerer, sobald es zu viel wird..)

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

ja

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

Es ist nicht für jedes Kind das selbe geeignet, je nach Störung, Defizit oder Förderziel, sollte aber ja eigentlich klar sein ;)

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google Formulare

Testperson 8

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

.....
Aus der Ergotherapie war mir das bekannt, aber nicht konkret.

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

.....
Im Moment keine weitere Auseinandersetzung aufgrund von Zeitmangel, aber ein interessantes Thema.

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

.....
bei zwei Kindern

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

.....
Beide besuchen die zweite Klasse.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Die Durchführbarkeit der Aufgaben spielte eine Rolle, der Entwicklungsstand des Kindes, die Überlegung, ob dem Kind die Aufgabe Spass macht.

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Übungen im taktilen Bereich waren für mich am ehesten umsetzbar. Ich hätte mehr Übungen durchgeführt, wenn ich das entsprechende Material gehabt hätte.

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?
Sehr unterschiedlich, aber länger als gewöhnlich
.....

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Aufgabe Wörter mit Kreide auf den Schulhof zu schreiben und die Silbenbögen darunter zu zeichnen, hat einem Kind **sehr viel Spass gemacht und es war hochmotiviert**. Dabei kam aber auch heraus, dass **das Kind in der Silbengliederung noch nicht so sicher ist, wie ich dachte**.

.....

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Meine Beobachtung ist, dass die Aufgaben die Kreativität der Kindern fördern.

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu

Stimme vollständig zu

Kommentar:

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu

Stimme vollständig zu

Kommentar:

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *

Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?

Ich habe die Übungssammlung als benutzerfreundlich erlebt. Die Unterteilung in taktile, vestibuläre, propriozeptive Wahrnehmung habe ich als hilfreich empfunden, ferner ist die Präsentation übersichtlich gestaltet. grosses Schriftbild, Absätze

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...

Die Aufgaben haben die Kinder sehr motiviert und sie waren mit Freude bei der Sache. Ob die Arbeit langfristig einen Erfolg hat, kann ich aufgrund der Kürze der Zeit nicht beurteilen.

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

Google Formulare

Testperson 9

Bachelorarbeit Annina Jörimann

Vielen Dank für das Testen und Ausfüllen der Umfrage. Du leistest damit einen wertvollen Beitrag für meine Bachelorarbeit. Die Umfrage ist anonym gehalten.

Wie lange arbeitest du bereits als Logopäd:in?

- 1-2 Jahre
- 2-5 Jahre
- 5-10 Jahre
- über 10 Jahre
- Sonstiges:

Allgemeine Angaben zu der Übungssammlung

Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Wie bekannt war dir das Konzept der sensorischen Integration vor der Teilnahme als Testperson? *

Gut bekannt, seit vielen Jahren.

Ich habe mich aufgrund der Übungssammlung noch vertieft mit "sensorischen Integration" auseinandergesetzt? *

Könntest du deine Antwort bitte kurz begründen

Nein, weil ich das Konzept schon genügend kannte.

Bei wie vielen Kinder konntest du die Übungen durchführen? *

9

Welche Klasse besuchen die Kinder? *

2. - 5.

Welche der Übungen hast du zum Bereich Lesen durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Graphem-Phonem-Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silbenteppiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtwortschatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tandemlesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welche der Übungen hast du zum Bereich Schreiben durchgeführt?

	Taktile Wahrnehmung	Vestibuläre Wahrnehmung	Propriozeptive Wahrnehmung
Silbengliederung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lautgetreue Wörter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzebene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Könntest du bitte kurz beschreiben, wie du bei der Auswahl vorgegangen bist *

Ich orientiere mich an den Zielen, welche ich für ein Kind formuliert habe

Die Übungen sind in der Praxis umsetzbar. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Leseübungen auf dem Balance-Board konnte von keinem Kind geleistet werden. Ich musste immer als stütze daneben stehen. Auch für mich selbst war die Übung schwierig!
Der Spitzenreiter waren die Karten auf der Treppe. Ich habe es mit verschiedenen Kindern auf Buchstaben- / Silben- und Wortebene gespielt. Wir hatten immer viel Spass. Die Kinder waren durch die Bewegung sehr motiviert.

Die theoretische Einleitung der Übungssammlung ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Durchführung der Übungen ist verständlich formuliert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es ist möglich den therapeutischen Inhalt der einzelnen Übung auf das Kind anzupassen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die verschiedenen Übungen zum Lesen lassen sich leicht auf die Ebenen der Phonem-Graphem-Korrespondenz, der Silbe /Silbenteppiche / der Wörter anpassen und eignen sich so für Ziele auf verschiedenen Niveaus.

Die Vorbereitungszeit für die einzelnen Übungen ist angemessen. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

da die Anleitung gut verständlich ist, geht es fast nur noch darum, das Material bereit zu legen. Einzelne Übungen konnte ich wegen des Materials nicht genau wie beschrieben durchführen, z.B. habe ich keine Balance-Igel.

Wie lange hat für dich die Vorbereitung für die einzelnen Übungen ca. gedauert?

Kurz, Gute Anleitung, schnell und einfach zu lesen! Material, z.B. Silben und Buchstabenkarten sowie die Mehrzahl der Geräte habe ich sowieso im Therapieraum.

Subjektive Einschätzung

Nachfolgend interessiere ich mich dafür, wie du als Logopädin die Kinder während den Übungen erlebt hast. Nach jeder Aussage steht ein Kommentarfeld zur Verfügung, falls weitere Anmerkungen gemacht werden möchten.

Die Kinder waren bei der Durchführung der Übung konzentriert. *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Bewegung stimuliert immer die Konzentration!

Das zusätzliche Element der Sensorischen Integration hat die Kinder vom eigentlichen Lerngegenstand abgelenkt. (Bsp. Das Kind war zu sehr mit balancieren abgelenkt, dass es sich nicht mehr auf das Silbenlesen konzentrieren konnte) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Es gab einzelne Kinder, welche sowieso aus jeder Übung fantasie reich eine andere Übung machen. So war es auch hier. Z.B. das Rennen treppauf und - runter war wichtiger als das Lesen.

Die Kinder schienen neugierig auf die Aufgabe zu sein. (Bsp. fragen nach, wenn sie das Material sehen) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:

Die Kinder handeln eigenaktiv. (Bsp. Sie bringen eigene Ideen in die Übung ein oder erweitern diese) *

Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst

Stimme nicht zu 1 2 3 4 5 Stimme vollkommen zu

Kommentar:
.....

Bei allfälligen Schwierigkeiten können die Kinder Lösungen finden. (Bsp. sie nennen Vorschläge, wie die Übung umgestaltet werden kann - die Reifen näher heranziehen oder sie fragen um Hilfe)
Bitte kreuze an, wie sehr du mit der Aussage übereinstimmst. Falls dieser Punkt nicht beobachtet werden konnte, bitte die Frage leer lassen.

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
Das Balance-Board war sehr schwierig. Die Kinder brauchten und fanden Lösungen. Sie hatten Spass, dass auch ich Lösungen finden musste.

Die Übungen haben die Kinder zum Lesen/Schreiben motiviert. *

1 2 3 4 5

Stimme nicht zu Stimme vollständig zu

Kommentar:
.....

Offene Fragen

Nachfolgend sind einige offene Fragen. Ich bin dir dankbar, wenn du diese ebenfalls ausfüllen könntest. Sie helfen mir dabei, die Übungssammlung weiter zu verbessern.

Wird die Übungssammlung im Praxisalltag als benutzerfreundlich erlebt? *
Könntest du deine Antwort bitte etwas ausführen?
Die Bewegung wird sehr geschätzt. Je nachdem, wie gut ein Therapieraum schon ausgerüstet ist, wird es etwas Budget brauchen bis alle Geräte vorhanden sind.

Weitere Bemerkungen/Anregungen, was ich sonst noch sagen wollte...
Danke für die gute Übungssammlung. Sie ist eine wirkliche Erweiterung meines logopädischen Repertoires.

Vielen herzlichen Dank für das Ausfüllen der Umfrage

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt.

